

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

JEL K23

Левашенко А.Д., Ермохин И.С.

**Анализ влияния международных стандартов
ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор
в мире и в России: Формирование предложений по
развитию регулирования в России**

Москва 2021

**Federal State Budgetary Educational
institution of higher education
«RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION»**

JEL K23

A.Levashenko, I.Ermokhin

**Analysis of the impact of international standards for
responsible business conduct on the financial sector in the
world and in Russia: Formation of proposals for the
development of regulation in Russia**

Москва 2021

Аннотация. В работе проведён анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России, а также сформулированы предложения по развитию регулирования в России. **Актуальность работы** состоит в необходимости проведения анализа влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России, а также формирования предложений по развитию соответствующего регулирования в России. Исследование проводилось в 2021 г. **Объектом исследования** являются стандарты ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе. **Цель исследования** - анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России, формирование предложений по развитию регулирования в России. По итогам исследования получены следующие **результаты**: проведен анализ рекомендаций и стандартов международных организаций, в том числе ОЭСР, в сфере ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе и их влияние на доступ к финансированию российских компаний; проведен анализ подходов стран-членов ОЭСР, в том числе ЕС, Франции, Японии, Канады, а также других стран, в том числе Китая, к регулированию ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе и влияние принимаемого в странах регулирования на доступ к финансированию российских компаний; проведен анализ практик правового регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе в России и их влияние на доступ к финансированию российских компаний; сформулированы предложения по развитию правового регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе в России с целью обеспечения доступа российских компаний к финансированию. **Практическая значимость** работы заключается в возможности использования её результатов для разработки нормативных правовых актов, направленных на развитие устойчивого (зеленого) финансирования в России, формирования позиции России на площадке ОЭСР в отношении разрабатываемых стандартов ответственного финансирования.

Ключевые слова: ответственное финансирование, устойчивое развитие, ОЭСР

Abstract. This paper analyzes the impact of international standards for responsible business conduct on the financial sector in the world and in Russia, and formulates proposals for the development of regulation in Russia. **The relevance** of the work lies in the need to analyze the impact of international standards for responsible business conduct on the financial sector in the world and in Russia, as well as to formulate proposals for the development of appropriate regulation in Russia. The study was conducted in 2021. **The object** of the study is the standards for responsible business conduct in the financial sector. **The goal** of the study is to analyze the impact of international standards for responsible business conduct on the financial sector in the world and in Russia, and to formulate proposals for the development of regulation in Russia. The following **results** were obtained: an analysis of the recommendations and standards of international organizations, including the OECD, related to responsible business conduct in the financial sector and their impact on access to financing for Russian companies; an analysis of the approaches of the OECD member countries, including the EU, France, Japan, Canada, and other countries, including China, to the regulation of responsible business conduct in the financial sector and the impact of the regulations adopted by these countries on the Russian companies' access to financing; an analysis of the practices of legal regulation of responsible business conduct in the financial sector in Russia and their impact on access to finance for Russian companies; formulated proposals for the development of legal regulation of responsible business conduct in the financial sector in Russia in order to ensure access to financing for Russian companies. **The practical significance** of the work lies in the possibility of using its results for the development of regulatory documents aimed at the development of sustainable (green) financing in Russia, the formation of Russia's position on the OECD platform in relation to the developed standards of responsible financing.

Keywords: responsible finance, sustainable development, OECD

Левашенко А.Д. – старший научный сотрудник, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; 119571, Москва, Россия; +7 (916) 932 60 81, antonina.lev@gmail.com;

ORCID: 0000-0003-2029-3667

Ермохин И.С. – научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; 119571, Москва, Россия; +7 (903) 574 57 57, i.ermokhin@gmail.com;

ORCID: 0000-0002-1236-3605

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2021

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
1. Анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России	11
2. Анализ влияния законодательства стран ОЭСР в сфере ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России	16
3. Формирование предложений по развитию национального регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе	20
ВЫВОДЫ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящей темы обусловлена увеличением внимания со стороны регуляторов стран ОЭСР, международных инвесторов и российских финансовых организаций к стандартам ответственного финансирования. С 2010 г. ведущие международные организации инициировали работу по развитию международных стандартов ответственного финансирования. Данная работа была обусловлена необходимостью мобилизации частных ресурсов для решения общих задач и достижения Целей устойчивого развития ООН, в том числе развития качества экологии и обеспечения качества жизни населения.

Постановка проблемы. В настоящее время главным драйвером развития стандартов ответственного финансирования является Европейский Союз. В рамках программы Green Deal предусмотрено с 2021 по 2027 гг. привлечь 1 трлн. евро на проекты устойчивого развития, из которых 503 млрд. евро будет предоставлено бюджетом ЕС, 114 млрд. евро предоставят национальные институты развития, а еще 279 млрд. евро будет привлечено от частных инвесторов. Для того, чтобы государственные фонды, частные инвесторы и сама Европейская комиссия имела возможность оценить вклад того или иного проекта в устойчивое развитие были приняты (или принимаются) сразу ряд законодательных изменений в сфере финансирования устойчивого развития: принята таксономия устойчивых проектов (с количественными критериями, что относить к устойчивым проектам), расширено количество компаний, которые должны предоставлять нефинансовую отчетность, а также детализированы критерии (теперь информацию будет предоставлять около 50 000 компаний, вместо 11 000 компаний), расширено понятие фидуциарной ответственности финансовых институтов (теперь компании должны оценивать не только экономические риски, но и риски устойчивого развития), финансовые институты должны внедрить процедуры должной осмотрительности в отношении рисков устойчивого развития, уведомлять о созданной системе и рисках своих клиентов. Система должной осмотрительности внедряется как на уровне компании (то есть в процесс оценки рисков предприятия при предоставлении финансирования или инвестирования), так и на уровне продукта (то есть оценка рисков устойчивого развития эмитента бумаги).

Принятое регулирование ЕС имеет прямую отсылку к стандартам ответственного ведения бизнеса и должной осмотрительности ОЭСР. Евросоюз указывает финансовым институтам и эмитентам на необходимость внедрения данного стандарта. Кроме того, в проекте технического стандарта к регламенту SFDR (устанавливающему требования должной осмотрительности финансовых институтов), который будет принят в начале 2022 г., предусматривается форма отчетности финансовых организаций в отношении объема

инвестиций в компании, в которых не внедрены стандарты ответственного поведения ОЭСР или выявлены случаи такого нарушения. Таким образом, финансовые институты ЕС будут вынуждены раскрыть информацию о рисках устойчивого развития своего портфеля, что значит, что им потребуется анализ рисков компаний, которые входят в портфель, в том числе и российских.

Стоит отметить, что в 2020 г. инвесторы-нерезиденты владели 52% активов, размещенных на российских фондовых рынках. При этом на долю инвесторов из ЕС приходится 24% и еще 21% приходится на Великобританию. Хотя регулирование ЕС в сфере устойчивого финансирования не распространяется на Великобританию, в стране уже приняты требования о раскрытии финансовыми институтами нефинансовой информации, аналогичные ЕС. Еще 53% инвестиций приходится на Северную Америку, в первую очередь США, в которой на данный момент только разрабатывается регулирование в сфере устойчивого финансирования.

На сегодняшний день в индексе MSCI Russia Index (один из ключевых международных индексов, на который ориентируются международные инвесторы - включение в него, например, компании Яндекс в 2020 г., означало для компании приток 1-1.5 млрд. долл США), почти половина акций (43%) приходится на сектор энергетики, еще 20% на сырье, 22% на финансовые услуги. В индекс включены 24 публично торгуемые российские компании.

Если обратиться к данным о владении акциями топ-10 российских компаний в MSCI Russia Index, то в него входят Сбербанк, Яндекс, Газпром, Лукойл, Норильский никель, Новатэк, Татнефть, TCS, Роснефть, Полиметалл. Все эти компании, по аналитическим данным Refinitiv, имеют в числе владельцев акциями европейские фонды, в том числе норвежские, голландские и французские. Кроме того, существенное место в структуре владения также занимают американские фонды, в том числе BlackRock и The Vanguard Group.

Таким образом, принимаемое в ЕС регулирование в сфере устойчивого финансирования окажет существенное влияние на российский финансовый рынок. Крупнейшие эмитенты акций, в первую очередь компании из производственного и энергетического сектора, ощутят на себе требования законодательства ЕС в первую очередь. Компаниям потребуется привести внутренние процедуры оценки рисков ответственного поведения в соответствие со стандартами ОЭСР, а также создать методики оценки влияния на климатические изменения, в том числе в части углеродных выбросов, к требованиям о раскрытии которых ЕС разрабатывает специальные правила. После введения аналогичных требований на рынке США, которые готовятся в данный момент текущей

администрацией президента и комиссией по ценным бумагам США, российские компании могут потерять возможность привлекать капитал из стран ОЭСР, что вместе с внутренним спросом, является основным источником ликвидности ценных бумаг таких компаний.

Давление на российские компании, в том числе на финансовые организации, в части учета рисков ответственного ведения бизнеса будет также оказывать введение трансграничного углеродного налога ЕС (СВАМ). Введение налога повлияет практически на все отрасли экономики, но в первую очередь на производителей сырья, в том числе стали, добывающие компании (то есть на около 63% всех компаний в MSCI Russia Index). По оценкам Boston Consulting Group, производители могут потерять от 10% до 40% своей годовой прибыли от введения налога, что скажется на стоимости акций компаний. Кроме того, некоторые потребители в ЕС могут отказаться от услуг российских компаний в пользу компаний из других стран с более низкими показателями выброса углерода. Так, например, производители стали в Индии и Турции имеют более низкие показатели выбросов по сравнению с компаниями из РФ и Китая. Аналогичная ситуация существует и в отношении рынка поставки нефти, азотных удобрений и других. Таким образом, отсутствие на сегодняшний день в российских компаниях системы оценки и идентификации рисков ответственного поведения не позволяет им сегодня соответствовать новым требованиям других государств, а значит, ведет к потере международных инвесторов и рынков сбыта.

Российская государственная политика должна быть направлена на предупреждение рисков потери международных рынков и инвестиций за счет своевременного формирования в России регулирования устойчивого финансирования, в том числе за счет внедрения в компаниях стандартов ответственного ведения бизнеса и должной осмотрительности, развития регулирования о нефинансовой отчетности и других инструментов. Как уже было отмечено, инвестиции нерезидентов на российский финансовый рынок составляют 52% от общего объема инвестиций, а Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером России (37,3% от общего объема экспорта товаров в 2020 г.). Кроме того, страны Азии, в том числе Китай, также работают над созданием регулирования в сфере устойчивого финансирования и такие страны не следует рассматривать как альтернативные рынки и источники финансирования. В 2019 г. ЕС создала международную платформу устойчивого финансирования, членами которой стали 17 стран, в том числе Индия и Китай. Россия и США не являются участником платформы, в числе наблюдателей платформы также обозначена ОЭСР. На данную группу приходится 55% глобального ВВП и 55% мировых эмиссий углерода. Основная задача платформы – гармонизация создаваемых стандартов устойчивого финансирования в мире, а также продвижение позиции ЕС за пределами союза. ЕС и Китай активно сотрудничают в рамках

платформы, в том числе по вопросам таксономии, количественных требований к проектам устойчивого финансирования, раскрытия информации.

Создаваемое регулирование устойчивого финансирования в России должно соответствовать международным подходам. Тем не менее на сегодняшний день в России так и не приняты меры по развитию должной осмотрительности компаний, закон о нефинансовой отчетности и другие меры. В то же время в 2020–2021 гг. ВЭБ.РФ совместно с Правительством РФ развивает рынок устойчивого финансирования, создавая национальную таксономию устойчивого (зеленого) финансирования. По утверждению разработчиков, создаваемая система будет основываться на европейском подходе. В то же время в отзыве PRI ООН от ноября 2020 г. на проект национальной таксономии отмечается, что в ней сегодня отсутствует учет влияния зеленых проектов на социальные аспекты в соответствии со стандартами ОЭСР, ООН. Отсутствие данного критерия не позволит европейским «устойчивым» фондам приобрести российские зеленые облигации из-за отсутствия анализа соответствия стандартам ОЭСР и ООН в области прав человека.

Целью исследования является анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России, формирование предложений по развитию регулирования в России. В рамках данной цели сформулированы следующие задачи: анализ рекомендаций и стандартов международных организаций, в том числе ОЭСР, в сфере ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе и их влияние на доступ к финансированию российских компаний; анализ подходов стран-членов ОЭСР, в том числе ЕС, Франции, Японии, Канады, а также других стран, в том числе Китая, к регулированию ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе и влияние принимаемого в странах регулирования на доступ к финансированию российских компаний; анализ практик правового регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе в России и их влияние на доступ к финансированию российских компаний; предложения по развитию правового регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе в России с целью обеспечения доступа российских компаний к финансированию. Методология исследования основана на применении методов логического, системного и сравнительного анализа.

Степень научной разработанности проблемы. Поднимаемая в исследовании проблема не освещалась ранее в российской научной литературе в рассматриваемом контексте с учетом специфики текущих процессов формирования международных стандартов отчетности о нефинансовой устойчивости компаний с правовой точки зрения.

Научная новизна темы обусловлена отсутствием в российской научной литературе системных сравнительно-правовых исследований в сфере влияния стандартов

ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор. Практическая значимость работы состоит в возможности использования её результатов для разработки нормативных правовых актов, направленных на развитие устойчивого (зеленого) финансирования в России, формирования позиции России на площадке ОЭСР в отношении разрабатываемых стандартов ответственного финансирования.

1. Анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России

ОЭСР является одним из ключевых международных институтов, разрабатывающих и продвигающих стандарты ответственного ведения бизнеса в мире. Базовый документ ОЭСР, устанавливающий принципы ОВБ, – Декларация по международным инвестициям и многонациональным предприятиям – был принят в 1976 г., данный документ содержит Рекомендации по ответственному ведению бизнеса в глобальном контексте, устанавливающие основные принципы ОВБ, рекомендации по политикам компаний в сфере ОВБ, раскрытию нефинансовой информации, защите прав человека и трудящихся, охране окружающей среды, борьбе со взяточничеством и коррупцией, защите прав потребителей, конкуренции, политикам по развитию науки и технологий, а также по предотвращению нарушений налогового законодательства. В настоящее время к Декларации присоединились 50 стран (Россия не присоединилась). На основе данной Декларации ОЭСР разработан ряд стандартов ответственного поведения компаний в разных отраслях, а также Руководство для многонациональных предприятий 2000 г., пересмотренное и обновленное в 2011 г. Данным Руководством значительно развиваются и детализируются рекомендации, содержащиеся в Декларации 1976 г., оно также является основой для более поздних практических отраслевых руководств (так называемых руководств по должной осмотрительности в сфере ответственного ведения бизнеса). Как и Декларация 1976 г., Руководство для многонациональных предприятий признается в качестве обязательного 50 странами мира и является основным стандартом по формированию регулирования в сфере ответственного ведения бизнеса в мире.

Россия не присоединилась к перечисленным выше документам. Вместе с тем, стандарты ответственного поведения оказывают влияние на российские финансовые институты. Так, например, Сбербанк в рамках своих годовых отчетов включает отчетность об устойчивом развитии, которая раскрывает информацию по наиболее существенным экологическим, социальным и управленческим (ESG) темам, выявленным по итогам опроса основных стейкхолдеров банка (сотрудников, топ-менеджмента и членов Наблюдательного совета банка), а также с учетом запросов со стороны инвестиционного сообщества. Среди фокусных тем ESG-отчета: деятельность банка в области ответственного финансирования и закупок, собственного экологического воздействия, обеспечения безопасности финансовых продуктов и клиентов, доступности и качества финансовых услуг, развития человеческого капитала и социальной ответственности, а также вклад Сбербанка в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Публикация ESG-отчета не только

отражает прогресс внедрения лучших практик корпоративной и социальной ответственности в Сбербанке, но также задает вектор дальнейшего развития банка как по направлению оптимизации собственного экологического воздействия и создание эффективной системы управления ESG-факторами, так и развития подхода ответственного финансирования и продвижения «зеленой повестки» на российском рынке.

Аналогично, например, ВТБ публикует годовые отчеты об устойчивом развитии. Данный отчет отражает меры, принимаемые ВТБ в ответ на вызовы глобальной и национальной повестки в соответствии с Целями в области устойчивого развития ООН и в интересах всех заинтересованных сторон, с которыми мы взаимодействуем: акционеров, клиентов, партнеров, сотрудников, а также общества и страны в целом. В частности, публикуются сведения об обеспечении надежности в сфере управления, меры внутреннего контроля и этики бизнеса, управления в сфере КСО, взаимодействия с заинтересованными сторонами, обеспечения защиты прав клиентов и сотрудников сведения о финансировании экологических проектов, подходы к определению существенных вопросов и т.д.

Следует обратить внимание, что по результатам анализа годовых отчетов 10 крупных российских компаний (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Сбербанк, Транснефть, Норникель, ВТБ, Татнефть) ссылки на стандарты ОЭСР в сфере ОВБ содержатся в отчете Роснефти в контексте перечисления основных международных документов в области соблюдения и защиты прав человека, на которые ориентируется компания, Лукойла в контексте выражения приверженности стандартам, НОВАТЭК, Сбербанка в контексте принципов корпоративного управления, Норникеля, Татнефти в контексте корпоративного управления. При этом специальные упоминания о приверженности стандартам ОЭСР именно в сфере ответственного финансирования в перечисленных отчетах отсутствуют.

Еще двумя организациями, которые оказывают влияние на развитие стандартов ответственного финансирования в мире, являются Фонд международных стандартов финансовой отчетности и TCFD.

Фонд международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) образован в 2001 г. для разработки единого набора стандартов финансового учета и отчетности, а также для их продвижения и упрощения процесса их принятия организациями и государствами. Всего в настоящее время приняты 17 стандартов финансовой отчетности и 41 международный стандарт учета. В контексте ответственного поведения представляется ключевым вопрос представления и раскрытия информации в соответствии с МСФО. В одной из публикаций МСФО, посвященной теме раскрытия информации, тематика ответственного ведения бизнеса затрагивается в контексте принципов раскрытия

информации. В частности, приводится выдержка из Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, согласно которой «Предприятия должны применять высокие стандарты качества в части раскрытия бухгалтерской, финансовой и нефинансовой информации, включая отчетность по вопросам охраны окружающей среды и социальным вопросам, где такие сведения имеются. Необходимо также сообщать сведения о стандартах или политике, в соответствии с которыми формируется и публикуется информация». В публикации также обращается внимание на Принципы ОЭСР по корпоративному управлению 1999 г., в соответствии с которыми, в частности, компаниям рекомендуется раскрывать политику и результаты деятельности, касающиеся деловой этики, окружающей среды и, если это важно для компании, социальных вопросов, прав человека и других обязательств государственной политики.

В сентябре 2020 г. Фонд IFRS опубликовал консультационный документ для того, чтобы определить, существует ли спрос на глобальные стандарты раскрытия информации по нефинансовой устойчивости и будет ли поддержан вклад Фонда в их разработку. Комментарии в рамках консультации собирались до конца декабря 2020 г. В документе отмечается, что в рамках неформального обсуждения с представителями сообществ инвесторов, центральных банков, регуляторами, нормотворческими органами, компаниями-аудиторами и др. представители Фонда пришли к выводу, что все заинтересованные стороны разделяют общую идею: существует острая необходимость в повышении согласованности и сопоставимости отчетности в сфере устойчивого развития. Набор сопоставимых и последовательных стандартов позволит предприятиям завоевать доверие общества за счет большей прозрачности своих инициатив в области устойчивого развития, что будет полезно для инвесторов и даже более широкой аудитории в контексте, в котором общество требует инициатив по борьбе с изменением климата.

По итогам неформальных обсуждений было решено, что лучшим вариантом действий для МСФО будет создать Совет по стандартам устойчивости (SSB) под управлением Фонда для формирования глобальных стандартов устойчивости. Предполагается, что SSB будет разрабатывать и внедрять новые стандарты отчетности в сфере устойчивого развития и продвижения международного сотрудничества и координации между организациями, готовящими отчетность в сфере устойчивого развития, государствами, регуляторами и иными заинтересованными сторонами. Что касается подхода МСФО к существенности (materiality), отмечается, что текущая миссия Фонда МСФО заключается в предоставлении надежной и прозрачной информации в качестве исходных данных для решений основных пользователей финансовой отчетности общего назначения. Стандарты МСФО основаны на концепции финансовой существенности,

подразумевающей сосредоточение внимания на информации, которая, если она не указана, может повлиять на решения инвесторов или других пользователей финансовой отчетности, которые заинтересованы в результатах деятельности и долгосрочном здоровье отчитывающейся организации. С учетом изложенного, некоторые заинтересованные стороны указали, что, если Фонд создаст SSB, он должен сосредоточиться на предоставлении информации о влиянии соответствующих событий (например, изменения климата) только на отчитывающуюся организацию, поскольку это поддержит решения инвесторов и других участников рынка (основная аудитория финансовой отчетности).

TCFD (The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, при Совете по финансовой стабильности) считается наиболее авторитетной некоммерческой организацией, добровольно разрабатывающей стандарты раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата и климатическими рисками.

По состоянию на май 2021 г. насчитывается более двух тысяч сторонников TCFD из 78 стран мира; по сравнению с 2020 г. число сторонников TCFD выросло в 2021 г. практически вдвое. В числе сторонников TCFD – компании, некоммерческие организации, государственные структуры т.д. Все они добровольно и публично выразили поддержку TCFD, а также ее целям и задачам. В их числе – российские предприятия «Объединенная компания 'РУСАЛ'» и «СИБУР Холдинг», а также, с января 2021 г. ЕАЭС.

TCFD разрабатывает рекомендации в отношении добровольного раскрытия информации о финансовых рисках компаний, которые возникают в связи с глобальным изменением климата. Данные рекомендации призваны способствовать принятию более обоснованных решений по инвестициям, кредитам и страхованию, то есть вести ответственную политику финансового института, лучше понять концентрацию углеродных активов в финансовом секторе и подверженность финансовой системы климатическим рискам.

В частности, в 2017 г. TCFD опубликовала актуальный текст Рекомендаций по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, которые призваны помочь компаниям предоставлять более качественную информацию для поддержки осознанного распределения капитала.

В 2017 году Целевая группа TCFD разработала отчет – приложение, в котором представлено руководство по внедрению Рекомендаций TCFD и рекомендуемому раскрытию информации. Для финансового сектора и некоторых нефинансовых секторов также разработано дополнительное руководство, чтобы подчеркнуть важные аспекты,

связанные с деятельностью в конкретном секторе, и предоставить более полную картину потенциальных финансовых последствий, связанных с климатом, в этих секторах.

2. Анализ влияния законодательства стран ОЭСР в сфере ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России

В настоящее время законодательство об ответственном финансировании развивается в нескольких странах, в первую очередь в США и ЕС. Отдельные законодательные инициативы принимаются также на национальном уровне стран ЕС, а также в Великобритании.

При этом наиболее системно законодательство реализовано в ЕС. Европейский Союз сформировал требования как к нефинансовой отчетности, так и к учету нефинансовых рисков в портфелях профессиональных инвесторов.

Анализ инструментов ЕС по устойчивому финансированию позволяет сделать вывод о планомерном развитии системы нефинансовой отчетности на рынке ЕС. Системный характер подхода европейских законодателей выражается: 1) в определении объектов ESG-мониторинга; 2) в определении круга лиц, вовлеченных в обеспечение интеграции ESG-рисков на европейских рынках; 3) в определении ESG-критериев (другими словами, определение пороговых значений или удовлетворение минимальных ожиданий рынка по ESG-повестке); 4) в определении сфер применения результатов работы по ESG (нефинансовая отчетность имплементируется не ради отчетности, а в комплексе мер по повышению ESG-сознательности всех участников европейских рынков).

За период с 2014 по 2021 г. были обозначены следующие тенденции:

1) тенденция расширения ESG-повестки в части обеспечения прозрачности (как снижение пороговых значений для установления обязательства компаний по NFRD, влекущее многократный прирост компаний, подлежащих отчетности);

2) тенденция стандартизации ESG-процессов (прежде всего за счёт принятия Таксономии устойчивых проектов как главного системообразующего документа европейского ESG-законодательства, по отношению к которому адаптируются иные акты) и гармонизации методологических решений (разработка эталонных показателей для гармонизации ESG-индексов);

3) тенденция специализации ESG-повестки (принята Директива SFDR, адресованная непосредственно профессиональным участникам финансового рынка; разработаны стандарты зелёных облигаций, адресованные европейским биржам и их эмитентам);

4) тенденция ужесточения ESG-требований. Если раньше ESG-повестка развивалась преимущественно за счёт частной инициативы, то европейские регуляторы стремились поддерживать такой инициативный порядок, оставляя европейским компаниям свободу усмотрения в выборе стандартов отчетности по NFRD, в выборе добровольных показателей оценки ESG-рисков финансовых продуктов по SFDR, в применении стандартов зеленых

облигаций. Но в связи с тем, что первые отчётные периоды по NFRD показали, что компании могут злоупотреблять свободой в составлении отчётов (например, представляя недостаточно информации, или включая необоснованные сведения), Еврокомиссия предлагает решить проблему попустительского отношения к нефинансовой отчётности введением требования внешней верификации. В целях экономии на услугах верификации компании будут заинтересованы в подготовке качественных полных отчётов с первого раза. Таким образом, наблюдаются процессы детализации общей верхнеуровневой ESG-повестки до комплексов задач, соответствующих функциям отдельных участников финансового рынка ЕС, таких как банки, инвестиционные фонды, финансовые консультанты и др.

Однако такие процессы только опосредованно затрагивают российские компании ввиду невысокой вовлеченности российских компаний на европейском финансовом рынке в качестве компаний, подотчетных по NFRD, или в качестве поставщиков финансовых услуг, подотчетных по SFDR. На данный момент действие европейского законодательства в области устойчивого развития затрагивает российские компании только как пользователей финансовых продуктов европейских поставщиков или только косвенно при взаимодействии с европейскими компаниями, предъявляющими к иностранным компаниям ESG-требования. Так, требования нефинансовой отчётности по европейскому праву не действуют в отношении российских компаний до тех пор, пока невозможно признать, что центр управления их деятельностью находится на территории ЕС, или пока российские компании не получают статус европейской листингуемой компании после размещения своих акций на фондовом рынке ЕС. Для выпуска зеленых облигаций на европейских биржах российским компаниям не нужно принимать на себя обязательства по нефинансовой отчётности, установленные европейским правом, равно как и проведение эмиссии облигаций не налагает на российского эмитента обязательств сверх того, что предусмотрено правилами самой биржи или избранными стандартами, по которым верифицируется выпуск. Действие требований для профессиональных участников финансового рынка ЕС также мало затрагивает российские компании, а если и затрагивает, то только как пользователей финансовых инструментов (заёмщиков или инвесторов), по которым европейские финансовые организации должны раскрывать информацию. Дело в том, что требования по раскрытию нефинансовых аспектов финансовых инструментов действуют только в отношении инструментов и активов, обращающихся на финансовом рынке ЕС. Например, европейские инвестиционные фонды, имеющие активы на территории России, не несут обязательств раскрытия нефинансовой информации отдельно по этим активам. Равно как российские финансовые организации, не подпадающие под

категории финансовых участников, регулируемых профильным правом ЕС (не зарегистрированных на территории стран ЕС). Таким образом, европейская практика регулирования ESG-аспектов финансовой деятельности затрагивает российские компании только в ограниченном числе случаев.

Право ЕС в области устойчивого развития представляет собой наиболее строгую систему регулирования нефинансовых аспектов деятельности хозяйствующих субъектов среди всех юрисдикций. В Великобритании принят иной подход к имплементации стандартов ОВБ – не путем установления прямых обязательств для самих компаний, а путем установления обязательств для государственных органов по осуществлению публичного контроля за подконтрольными субъектами. Казначейством Великобритании подготовлены рекомендации по отчётности об устойчивом развитии. Британским регулятором обозначены сферы раскрытия информации, такие как выбросы парниковых газов, минимизация отходов и управление ими, потребление ограниченных ресурсов, планирование действий по сохранению биоразнообразия и т.д. В отличие от европейского регулирования британские стандарты нацелены на повышение прозрачности путем стимулирования частной активности по имплементации стандартов ОВБ через деятельность государственного сектора. В части сбора данных для раскрытия нефинансовой информации британские организации не ограничиваются в выборе стандартов и методологии, в результате чего в Великобритании также актуальны проблемы фрагментации нефинансовой отчётности организаций, выражающейся в различиях качества и полноты представляемой информации.

В США избран более комплексный подход к имплементации стандартов ОВБ. С 2014 г. в США разрабатывается Национальный план действий для стимулирования имплементации стандартов ОВБ. План предусматривает функциональное разграничение задач среди публичных институтов по продвижению концепции ОВБ в своей деятельности во взаимодействии с частным сектором. План предусматривает работу институтов по ряду направлений ответственного ведения бизнеса, однако это деятельность не по установлению регуляторных требований, а по использованию мягких инструментов продвижения концепции ОВБ, таких как стандарты, руководства, рекомендации, взаимодействия в рамках отдельных программ и площадок. Таким образом, публичное содействие стандартам ОВБ в США сосредоточено в формате поощрения практик ответственного ведения бизнеса и ответственного финансирования. В период президентства Д. Трампа работа по реализации поставленных задач была приостановлена ввиду смены приоритетов правительства США, но с 2021 г. активизирована работа регуляторов по распространению ОВБ-стандартов: например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США ставит задачу

по институционализации работы по содействию прозрачности ESG-информации участников финансового рынка США, планирует разработать единую систему раскрытия ESG-информации. Причём и ранее Комиссией SEC разрабатывались инструменты по содействию имплементации ESG-концепции американскими компаниями, такие как Руководство по климатическим рискам 2010 г. Примечательно, что концентрирование американских регуляторов на стимулировании и поддержке американского частного сектора в имплементации ОББ-стандартов, нежели на установлении регуляторных требований, обусловлено высокой степенью инициативности частного сектора США. Например, в США эффективно функционирует Совет по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития (SASB). Его стандарты конкурируют по популярности со стандартами международной инициативы Global Reporting Initiative даже за пределами США, а именно среди европейских компаний. Тем не менее, SASB, наряду с другими организациями по стандартизации нефинансовой отчётности бизнеса, выступают в поддержку разработки системы комплексной корпоративной отчётности для всех компаний.

Таким образом, в рассматриваемых юрисдикциях выделяются три подхода по регулированию устойчивого развития: 1) подход обязательного публичного регулирования (в странах ЕС); 2) подход публичного стимулирования компаний к обеспечению прозрачности ESG-показателей (Великобритания); 3) подход всесторонней поддержки частной инициативы и содействия распространению стандартов ОББ (США).

3. Формирование предложений по развитию национального регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе

Как показывает текущий анализ, в настоящее время страны ОЭСР активно вовлечены в работу над созданием регуляторных основ ответственного финансирования. Такая работа реализуется в двух плоскостях: развитие доступа к данным о нефинансовых рисках компаний – участников финансовых рынков и раскрытие информации о нефинансовых рисках профессиональных инвесторов, а также регламентация определения того, кто может относить себя к ответственным инвесторам.

В настоящее время законодательство об ответственном финансировании наиболее системно реализовано в ЕС. Европейский Союз сформировал требования как к нефинансовой отчетности, так и к учету нефинансовых рисков в портфелях профессиональных инвесторов.

Необходимость учета опыта других стран по регулированию ответственного финансирования, а также внедрение аналогичных законодательных требований обусловлена необходимостью подготовки российских компаний к внешним требованиям и сохранением возможности российских компаний привлекать капитал из третьих стран.

Внедрение законодательных требований об ответственном финансировании также позволяет подготовить российскую экономику к глобальному энергопереходу, так как учет нефинансовых рисков (не только экологических, но и социальных) определяется в регулировании стран ОЭСР как одно из требований для выхода на рынок. Так, например, в проекте регулирования по СВМ указывается, что компаниям для определения размера налога на производимые эмиссии потребуется продемонстрировать наличие в компании системы эко-менеджмента. Кроме того, в отношении компании будет проводиться дью дилидженс, который, в том числе, может затрагивать вопросы социальных рисков компании. Также наличие внедренных стандартов ответственного ведения бизнеса является требованием для привлечения зеленого финансирования на рынке ЕС, что является требованием таксономии ЕС. Стоит также отметить, что с 2021 г. европейские инвесторы, вкладывающие средства в российские компании, обязаны проверять соблюдение компаниями стандартов ответственного ведения бизнеса, в том числе наличие систем управления нефинансовыми рисками, случаи несоблюдения и другие.

Важно также указать, что в 2020 г. инвесторы-нерезиденты владели 52% активов, размещенных на российских фондовых рынках. Ключевые инвесторы – европейцы и американцы. При этом основные инвестиции направлены в сектор энергетики, сырье и финансовые услуги. Ключевыми бенефициарами зарубежных инвестиций в российский рынок являются компании, входящие в MSCI Russia Index, в том числе Сбербанк, Яндекс,

Газпром, Лукойл, Норильский никель, Новатэк, Татнефть, TCS, Роснефть, Полиметалл. Все эти компании, по аналитическим данным Refinitiv, имеют в числе владельцев акциями европейские фонды, в том числе норвежские, голландские и французские. Кроме того, существенное место в структуре владения также занимают американские фонды, в том числе BlackRock и The Vanguard Group.

Ниже представлен сравнительный анализ европейского регулирования о нефинансовой отчетности и о раскрытии нефинансовой информации участниками финансовых рынков, а также текущего российского законодательства.

Представляется, что внедрение в национальное законодательство норм об ответственном финансировании может быть реализовано за счет принятия двух федеральных законов: «О нефинансовой отчетности», «О раскрытии информации в области ответственного финансирования».

3.1. О раскрытии нефинансовой информации профессиональными инвесторами.

Регламент 2019/2088 о раскрытии информации в области устойчивого развития в секторе финансовых услуг (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (SFDR) был принят в рамках реализации Плана действий ЕС по устойчивому финансированию 2018 г. наряду с Регламентом о таксономии 2020/852 и Регламентом по контрольным параметрам низкого содержания углерода.

Основные положения Регламента, устанавливающие «рамочные» принципы по установлению согласованных правил транспарентности в отношении рисков устойчивости и неблагоприятного воздействия на факторы устойчивости (Уровень 1), вступили в силу 10 марта 2021 г. согласно ст. 20 (2) документа. Более подробные требования к раскрытию информации в периодических отчетах о продуктах, ориентированных на ESG, должны начать применяться с 1 января 2022 года (Уровень 2). Это означает, что до тех пор, пока не начнет применяться более подробная редакция SFDR, предполагающая введение регуляторных технических стандартов (RTS), соблюдение SFDR будет более качественно-ориентированным и «основанным на принципах», что предоставляет менеджерам время для адаптации и разработки стратегии устойчивого развития с учетом более жестких требований на 2022 год.

SFDR вводит обязательные для исполнения требования по раскрытию ESG-информации управляющими активами и другими участниками финансовых рынков. Согласно ст. 1 Регламента, SFDR «устанавливает согласованные правила по транспарентности для участников финансового рынка и финансовых консультантов в отношении интеграции рисков устойчивости и учета неблагоприятных воздействий на

устойчивость в свои бизнес-процессы, а также предоставления информации, связанной с устойчивостью, в отношении финансовых продуктов».

SFDR преимущественно применяется к финансовым учреждениям (банкам, страховщикам, управляющим активами и инвестиционным компаниям), работающим в ЕС.

В частности, согласно ст. 2 Регламента, к адресатам регулирования SFDR относятся следующие участники финансового рынка:

- страховые компании, которые предоставляют основанный на страховании инвестиционный продукт (IBIP);
- инвестиционные компании, обеспечивающие управление портфельными активами;
- учреждения пенсионного обеспечения (IORP);
- операторы пенсионных продуктов;
- управляющие альтернативных инвестиционных фондов (AIFM);
- провайдеры общеевропейских персональных пенсионных продуктов (PEPP);
- управляющие венчурных инвестиционных фондов;
- управляющие фондов социального предпринимательства;
- управляющие компаниями предприятий коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS);
- кредитные организации, обеспечивающие портфельное управление активами.

В свою очередь, компании, учрежденные за пределами ЕС, косвенно затрагиваются требованиями Регламента в случаях наличия на территории ЕС дочерних компаний и оказания услуг в ЕС, а также вследствие давления рынка. В последнем случае, например, российская компания, которая не представлена на европейском рынке в форме филиала и не оказывает услуги на территории ЕС, не имеет юридической обязанности по соблюдению SFDR. Вместе с тем, у этой компании могут возникнуть веские коммерческие или репутационные причины для соблюдения соответствующего регулирования. К примеру, соблюдение европейских стандартов раскрытия нефинансовой информации может способствовать улучшению позиций в ESG-рейтингах и укреплению ОВБ-статуса компании в рамках своей отрасли. Кроме того, соответствие требованиям Регламента может стать одним из предварительных условий для сотрудничества с европейскими инвесторами. Если компания принимает подобное условие сотрудничества, то ей предстоит одновременное соблюдение требований российского законодательства в части публичной нефинансовой отчетности и требований Регламента SFDR.

Таким образом, субъектный состав участников финансового рынка, подпадающих под требование раскрытия нефинансовой информации согласно SFDR, отличается высокой степенью детализации и формальной определенности.

Отмечается взаимосвязь SFDR и Регламента о таксономии. Последняя рассматривается в качестве основного механизма Комиссии ЕС для решения проблемы «зеленой отмывки», поскольку она устанавливает критерии для определения того, является ли деятельность экологически устойчивой, в том числе того, способствует ли деятельность достижению, или того, не причиняет ли деятельность существенного вреда одной или нескольким конкретным экологическим целям. Регламент о таксономии требует дополнительного раскрытия информации, которое следует произвести, в дополнение к требованиям, изложенным в SFDR.

В то же время в России, например, положения Информационного письма Банка России № ИН-06-28/49 о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ от 12 июля 2021 г., указывают в качестве адресатов регулирования публичные акционерные общества без привязки к отраслевой специфике их деятельности. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», еще не вступивший в силу, также не предусматривает выделения регулируемых организаций по отраслевому признаку; более того, финансовые организации в принципе не будут подпадать под требования № 296-ФЗ в связи с тем, что их хозяйственная и иная деятельность не сопровождается существенными выбросами парниковых газов, как о том говорится в законе.

В свою очередь, в России, согласно Указанию Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 № 37388) кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) создает систему управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) (ст. 1.1.). В числе отдельных видов рисков кредитной организации в Указании называются: кредитные риски; рыночные риски; операционные риски; процентные риски; риски ликвидности.

Ст. 2.1. Указания определяет кредитные риски как «риски, возникающие в связи с вероятностью невыполнения договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед кредитной организацией». Процедуры по управлению кредитными рисками должны включать: порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче в кредитной

организации; методики определения и порядок установления лимитов, в т.ч. лимита риска по видам экономической деятельности заемщиков; требования, предъявляемые в кредитной организации к обеспечению исполнения обязательств контрагентов (заемщиков), и методологию его оценки.

Далее, Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2015 № 38996) содержит более детальную характеристику, а также классификацию понятия «кредитные риски». В частности, приложения к Положению называют отдельные нефинансовые кредитные риски для специализированного кредитования, такие как: риски, связанные с политической и правовой средой; операционные риски; риски реализации продукции и т.д. Документ, однако, не содержит упоминания рисков, связанных с устойчивостью, и ESG-рисков.

Таким образом, ESG-факторы в настоящее время не учитываются нормативно-правовыми актами Российской Федерации в качестве одной из разновидностей кредитных рисков.

В целях обеспечения большей эффективности и определенности российского регулирования, соответствующей модели SFDR, рекомендуется детально обозначить участников финансового рынка, на которых распространяется требование о раскрытии нефинансовой информации.

SFDR включает в себя требования по раскрытию информации на уровне организации и на уровне продукта.

В том, что касается раскрытия информации на уровне организации, требования о раскрытии информации на корпоративных веб-сайтах применяются к участникам финансового рынка и финансовым консультантам, в частности, в контексте оказания услуг по управлению портфелем ценных бумаг и инвестиционному консультированию, предоставления страховых инвестиционных продуктов, пенсионных решений, а также услуг, связанных с альтернативными инвестиционными фондами и обязательствами по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги (UCITS). В этом случае раскрытию подлежит следующая информация:

– Политика управления рисками устойчивости (интеграция рисков устойчивости в процесс принятия инвестиционных решений) (ст. 3).

Положения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации не предусматривают обязательного раскрытия информации, касающейся интеграции рисков

устойчивости в процесс принятия инвестиционных решений. Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации Банка России (Информационное письмо Банка России № ИН-06-28/49) содержат рекомендацию о раскрытии «информации о политиках и процедурах, связанных с окружающей средой и климатом», в том числе: политик общества, связанных с окружающей средой и климатом, включая политику смягчения последствий изменения климата или адаптации к изменению климата; описание связанных с окружающей средой и климатом целей, которые общество установило в рамках своих политик. Вместе с тем Рекомендации не являются юридически обязывающим документом для российских компаний.

Следовательно, российские нормы о раскрытии информации предлагается дополнить следующим положением, соответствующим регулированию SFDR: «участники финансового рынка обязаны раскрывать информацию о способах интеграции рисков в области устойчивого развития в процесс принятия инвестиционных решений, а финансовые консультанты – информацию о способах интеграции рисков в области устойчивого развития в консультирование по вопросам инвестирования или страхования».

– Основное неблагоприятное воздействие компании на устойчивость (неблагоприятное воздействие на устойчивость инвестиционного решения и/или инвестиционной рекомендации) (ст. 4).

Российское законодательство, равно как и положения рекомендательных документов (имеются в виду, прежде всего, Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации Банка России) не содержат требований относительно раскрытия фактического неблагоприятного воздействия на устойчивость инвестиционного решения или инвестиционной рекомендации. Вместо этого рекомендуется раскрытие лишь об «основных рисках и возможностях, связанных с воздействием деятельности... на окружающую среду (в том числе на климат), социальную сферу (в том числе на соблюдение прав человека) и экономику».

Следовательно, в российское законодательство об обязательном раскрытии нефинансовой информации рекомендуется включить следующее положение: «Участники финансового рынка обязаны раскрывать и публиковать на своих веб-сайтах следующую информацию: (а) если они принимают во внимание основные неблагоприятные воздействия инвестиционных решений на факторы устойчивости – заявление о политике должной осмотрительности в отношении этих воздействий с должным учетом их размера, характера и масштабов своей деятельности и типы финансовых продуктов, которые они предоставляют; или (б) если они не принимают во внимание неблагоприятное влияние инвестиционных решений на факторы устойчивости – ясные причины, почему они этого не

делают, включая, где это уместно, информацию о том, намерены ли и когда они намерены принимать во внимание такие неблагоприятные воздействия». Таким образом будет воспринят подход «comply or explain», используемый в SFDR.

– Последовательное согласование политики вознаграждения с целями устойчивого развития (ст. 5).

В российском законодательстве отсутствует требование о согласовании корпоративной политики вознаграждения менеджмента сообразно успешности приведения компанией своей деятельности к соответствию целям устойчивого развития, и раскрытии соответствующей информации широкой аудитории, в т.ч. на веб-сайтах компании.

В этой связи российское законодательство рекомендуется дополнить следующим положением: «Участники финансового рынка и финансовые консультанты должны включать в свою политику вознаграждения информацию о том, насколько эта политика согласуется с интеграцией рисков в области устойчивого развития, и публиковать эту информацию на своих веб-сайтах».

– Прозрачность интеграции рисков устойчивости (ст. 6).

Так же, как в случае раскрытия фактического неблагоприятного воздействия на устойчивость инвестиционного решения или инвестиционной рекомендации, российское законодательство и положения рекомендательных документов (Рекомендаций по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации Банка России) не содержат требований относительно раскрытия способов интеграции рисков устойчивости в инвестиционные решения либо рекомендации по инвестициям или страхованию.

В этой связи предлагается включить в российское законодательство следующее положение: «Участники финансового рынка должны включать в преддоговорное раскрытие информации следующее: (а) способ, которым риски устойчивости интегрированы в их инвестиционные решения; и (б) результаты оценки вероятного воздействия рисков устойчивости на доходность финансовых продуктов, которые они предоставляют. Если участники финансового рынка считают риски устойчивости несущественными, описания должны включать ясное и краткое объяснение причин для этого.

Финансовые консультанты должны включать в преддоговорное раскрытие информации следующее: (а) каким образом риски устойчивости интегрированы в их рекомендации по инвестициям или страхованию; и (б) результат оценки вероятного воздействия рисков устойчивости на доходность финансовых продуктов, по которым они дают рекомендации. Если финансовые консультанты считают риски устойчивости

несущественными, описания должны включать четкое и краткое объяснение причин для этого».

В случае раскрытия информации на уровне продукта, согласно SFDR, участники финансового рынка и финансовые консультанты обязаны раскрывать информацию об устойчивости, как в отношении продуктов, связанных с экологическими, социальными и управленческими вопросами, так и в отношении продуктов, не связанных с ESG – факторами. SFDR требует, чтобы организации классифицировали продукты или рекомендации, которые они предлагают, согласно одной из трех категорий: основные продукты; продукты с экологическими или социальными характеристиками; продукты с устойчивыми инвестиционными целями. Требования к раскрытию информации на уровне продукта касаются:

- прозрачности негативных воздействий на устойчивость на уровне финансовых продуктов (ст. 7).

В настоящее время российские нормативно-правовые акты не предусматривают введения регуляторных технических стандартов (RTS) для целей нефинансовой отчетности, связанной с рисками устойчивого развития. Однако в случае восприятия регуляторной модели SFDR российскому законодателю рекомендуется предусмотреть, для более долгосрочной перспективы, включение в будущий закон о нефинансовой отчетности следующего положения:

«К 30 декабря 2024 года для каждого финансового продукта, в отношении которого участник финансового рынка принимает во внимание основные неблагоприятные воздействия инвестиционных решений на факторы устойчивости и заявляет о политике должной осмотрительности в отношении этих воздействий с должным учетом их размера, характера и масштабов своей деятельности и типы финансовых продуктов, которые они предоставляют, раскрытие информации должно включать: (а) четкое и аргументированное объяснение того, учитывает ли финансовый продукт основные неблагоприятные воздействия на факторы устойчивости, и если да, то как; (б) заявление о том, что информация об основных неблагоприятных воздействиях на факторы устойчивости доступна в информации, раскрываемой в ходе обеспечения прозрачности продвижения экологических или социальных характеристик и устойчивых инвестиций в периодических отчетах. Если раскрываемая таким образом информация включает количественные оценки основных неблагоприятных воздействий на факторы устойчивости, эта информация может основываться на положениях регуляторных технических стандартов».

- прозрачности наличия у продукта экологических или социальных характеристик (ст. 8).

В российском законодательстве и в актах рекомендательного характера в настоящее время отсутствуют требования раскрытия на преддоговорной стадии информации о наличии экологических или социальных положительных характеристик у финансового продукта. В этой связи российские нормы о раскрытии информации предлагается дополнить следующими положениями, следующими правовой логике SFDR:

«Если финансовый продукт обладает, помимо других характеристик, экологическими и (или) социальными характеристиками, при условии, что компании, в которые осуществляются инвестиции, следуют практике надлежащего управления, раскрытию должна подлежать информация о том, каким именно образом и (если применимо) на основании каких учетных показателей эти характеристики соблюдаются».

– прозрачности наличия у продукта устойчивых инвестиционных целей (ст. 9).

Рекомендации Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ, предусматривают только раскрытие информации об устойчивости целей на уровне корпоративной политики, но не на уровне конкретного продукта. В любом случае, как отмечено выше, Рекомендации не обладают юридически обязательным характером и ограничены по кругу субъектов, на которых они распространяются.

Сообразно логике регулирования SFDR предлагается дополнить действующее законодательство Российской Федерации следующим положением: «Если финансовый продукт имеет целью устойчивое инвестирование, информация, подлежащая раскрытию, должна сопровождаться информацией о том, как эта цель должна быть достигнута. Если финансовый продукт имеет своей целью сокращение выбросов углерода, раскрываемая информация должна включать цель снижения уровня выбросов углерода в рамках содействия достижению долгосрочных целей Парижского соглашения, связанных с глобальным потеплением».

– раскрытия информации о продукте на веб-сайте (ст. 10).

В российском законодательстве не содержится специализированных норм, касающихся раскрытия информации путем опубликования на веб-сайте субъекта раскрытия информации.

Следовательно, восприятие нормативного подхода SFDR требует включения в законодательство нормы следующего содержания: «Участники финансового рынка должны публиковать и поддерживать в актуальном виде на своих веб-сайтах следующую информацию по каждому финансовому продукту: а) описание экологических или социальных характеристик или цели устойчивого инвестирования; б) информация о методологиях, используемых для оценки, измерения и мониторинга экологических или

социальных характеристик или воздействия устойчивых инвестиций, выбранных для финансового продукта, включая источники данных, критерии отбора базовых активов и соответствующие показатели устойчивости, используемые для измерения экологических или социальных характеристик или общего устойчивого влияния финансового продукта; периодическая отчетность о продукте. Информация, раскрываемая на вебсайте субъекта раскрытия информации, должна быть ясной, лаконичной и понятной для инвесторов; информация должна быть опубликована таким образом, чтобы быть точной, истинной, ясной, не вводящий в заблуждение, простой и краткой, и должна быть опубликована на видном и легко доступном участке веб-сайта субъекта раскрытия информации».

– периодических отчетов о продукте (ст. 11).

Наконец, обязательные нормы российского законодательства также не содержат положений о регулярной отчетности об экологических и социальных характеристиках и результатах на уровне продукта.

Таким образом, следование регуляторной модели SFDR также потребует от российского законодателя включения в закон, посвященный обязательному раскрытию нефинансовой информации, следующей нормы: «Если участники финансового рынка предоставляют финансовый продукт, они должны включать в периодические отчеты описание: а) для финансового продукта, обладающего, помимо других характеристик, экологическими и (или) социальными характеристиками, – степень соответствия экологическим или социальным характеристикам; б) для финансового продукта, имеющего целью устойчивое инвестирование и (или) сокращение выбросов углерода, – общее влияние финансового продукта на устойчивость и (или) на сокращение выбросов углерода».

3.2. О раскрытии нефинансовой информации российскими компаниями.

Директива 2014/95/EU о раскрытии нефинансовой информации и информации о диверсификации (Directive on the Disclosure of Non-Financial and Diversity Information, далее – Директива NFRD) была разработана в рамках обновленного плана ЕС по социальной корпоративной ответственности 2011–2014 гг. (A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility).

В российском законодательстве не имеется обязательных норм, посвященных нефинансовой отчетности компаний. Вместе с тем, еще в 2017 г. Минэкономразвития России был подготовлен Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности». Данный проект по состоянию на август 2021 г. не был внесен в ГД ФС РФ, однако содержит некоторые базовые положения, которые могли бы быть использованы при разработке российского законодательства о нефинансовой отчетности.

Директива NFRD предусматривает расширение обязательств европейских компаний по раскрытию нефинансовой информации независимо от конкретной отрасли их деятельности. В случае Директивы NFRD обязательство по раскрытию нефинансовой информации распространяется на круг компаний, «представляющих общественный интерес» (public-interest entities).

Российское законодательство на данный момент не содержит специализированных норм, касающихся уточнения корпоративных субъектов, на которых распространяется обязательство по нефинансовой отчетности. В то же время Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» предполагает распространение обязательства по нефинансовой отчетности:

- 1) на государственные корпорации;
- 2) на государственные компании;
- 3) на публично-правовые компании;
- 4) на государственные унитарные предприятия, имеющие за предшествующий отчетному год объем выручки (дохода) в размере 5 млрд. рублей и более, или по состоянию на конец предшествующего отчетному год сумму активов бухгалтерского баланса в размере 5 млрд рублей и более;
- 5) на хозяйственные общества, имеющие за предшествующий отчетному год объем выручки (дохода) в размере 5 млрд. рублей и более, или по состоянию на конец предшествующего отчетному год сумму активов бухгалтерского баланса в размере 5 млрд. рублей и более, и на подконтрольные им хозяйственные общества;
- 6) на иные хозяйственные общества, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах путем включения их в котировальные списки;
- 7) на иные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

Таким образом, перечень, который содержится в Проекте, является на первый взгляд более детализированным и юридически выверенным по сравнению с действующими нормами Директивы NFRD. Вместе с тем этот же перечень содержит в себе и определенные риски, т.к. является открытым и может быть дополнен путем принятия и изменения постановления Правительства Российской Федерации.

Директива NFRD в целом обязывает компании, на которых она распространяется, вести и раскрывать нефинансовую отчетность, содержащую информацию относительно, по меньшей мере, экологических, социальных вопросов и вопросов трудоустройства, соблюдения прав человека, вопросов борьбы с коррупцией и взяточничества. Перечень раскрываемой нефинансовой информации, таким образом, является открытым и может

быть дополнен отчитывающейся компанией добровольно. Кроме того, Директива содержит уточняющие положения, позволяющие подготовить и составить нефинансовую отчетность максимально точно и эффективно.

В свою очередь, п. 2 ст. 5 Проекта Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» предусматривает, что публичная нефинансовая отчетность содержит информацию о «деятельности организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, отражает взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также достигнутые результаты, включая экономические, экологические и социальные, рассматриваемые в их взаимосвязи». При этом, согласно Проекту, перечень ключевых (базовых) показателей публичной нефинансовой отчетности утверждается Правительством Российской Федерации, а уполномоченный федеральный орган утверждает методические указания по подготовке публичной нефинансовой отчетности. По вопросу определения раскрываемой информации следует признать, что нормы Директивы NFRD являются более выверенными и детализированными по сравнению с положениями Проекта Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности».

Таким образом, российское законодательство на данный момент не содержит специализированных норм, касающихся обязательного ведения нефинансовой отчетности крупными компаниями, «представляющими общественный интерес». Следовательно, в целях приведения российского законодательства в соответствие передовому европейскому ESG-регулированию предлагается включить в законодательство о корпоративной отчетности следующее положение:

«1. Крупные компании, которые представляют общественный интерес и у которых на отчетную дату показатель по критерию средней численности сотрудников превышает 500 человек в течение финансового года, должны включать в управленческий отчет нефинансовую отчетность, содержащую информацию в объеме, необходимом для понимания развития предприятия, результатов его деятельности, положения и влияния его деятельности, относящуюся, по меньшей мере, к экологическим, социальным вопросам и вопросам трудоустройства, соблюдения прав человека, вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, включая:

- (а) краткое описание бизнес-модели предприятия;
- (б) описание политики, проводимой компанией в отношении этих вопросов, включая внедренные процессы должной осмотрительности;
- (в) результат этой политики;
- (г) основные риски в вопросах, связанных с деятельностью компании, включая, где это уместно и соразмерно, ее деловые отношения, продукты или услуги, которые могут

оказать неблагоприятное воздействие в этих областях, и то, как компания управляет этими рисками;

(д) ключевые нефинансовые показатели эффективности, актуальные для конкретного бизнеса.

Если компания не следует политике в отношении одного или нескольких из этих вопросов, в нефинансовом отчете должно быть дано четкое и аргументированное объяснение этому.

Нефинансовая отчетность также, где это уместно, должна включать ссылки и дополнительные пояснения в отношении сумм, указанных в годовой финансовой отчетности».

Нормы Директивы NFRD обладают сравнительной гибкостью и указывают на случаи, когда обязательство по раскрытию нефинансовой информации может не исполняться компанией – субъектом отчетности.

В то же время положения Проекта Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» предусматривают единственное исключение из обязательства по раскрытию нефинансовой информации, а именно для публичной нефинансовой отчетности, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.

Следовательно, в целях обеспечения соответствия российского регулирования европейскому следует предусмотреть, по аналогии с регулированием Директивы NFRD, возможность освобождения компании от обязательства по раскрытию нефинансовой информации в исключительных случаях. Это может быть сделано путем включения в российское законодательство следующей формулировки:

«Нераскрытие информации, касающейся надвигающихся событий или вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров, может допускаться в исключительных случаях, когда, по должным образом обоснованному мнению членов административных, управленческих и надзорных органов, действующих в пределах компетенции, возложенной на них законодательством Российской Федерации, и несущих коллективную ответственность за данное мнение, раскрытие такой информации нанесло бы серьезный ущерб коммерческому положению компании, при условии, что такое нераскрытие информации не препятствует справедливому и сбалансированному пониманию развития компании, результатов ее деятельности, положения и внешнего воздействия ее деятельности».

Необходимо также урегулировать согласно Директиве NFRD вопрос освобождения дочерней компании от обязательства по раскрытию нефинансовой информации в

определенных случаях. В частности, предлагается включить в российское законодательство следующую норму:

«Предприятие, которое является дочерним предприятием, освобождается от обязанности по раскрытию нефинансовой информации, если это предприятие и его дочерние предприятия должным образом учитываются в консолидированной отчетности об управлении или отдельной отчетности другого предприятия».

Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», в отличие от Директивы NFRD, не содержит упоминания ситуации, при которой отчитывающаяся компания готовит отдельный годовой отчет, охватывающий информацию, требуемую для нефинансовой отчетности. Следовательно, по аналогии с нормами Директивы NFRD, российское законодательство об обязательной нефинансовой отчетности крупных компаний должно предусматривать следующую норму на случай подготовки компанией – субъектом регулирования отдельного отчета, содержащего нефинансовую информацию:

«В случае если компания готовит отдельный отчет, касающийся одного и того же финансового года и охватывающий информацию, требуемую для нефинансовой отчетности, данная компания может быть освобождена от обязательства по подготовке нефинансовой отчетности при условии, что указанный отдельный отчет:

(а) публикуется вместе с управленческим отчетом;

(б) публикуется в течение разумного периода времени, не превышающего шести месяцев после отчетной даты, на веб-сайте компании и упоминается в управленческом отчете».

Кроме того, как это предлагается положениями Директивы NFRD, отдельно следует прямо выраженным образом отметить обязанность отчитывающейся компании по привлечению стороннего аудитора (аудиторской фирмы) для проверки полноты раскрываемой информации. Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» содержит упоминание внешней оценки публичной нефинансовой отчетности «в целях повышения прозрачности и качества публичной нефинансовой отчетности», однако не в качестве обязательства отчитывающейся компании, а в качестве факультативной опции. В этой связи в российское законодательство об обязательной нефинансовой отчетности предлагается включить следующее положение:

«Компания, на которую распространяется обязательство по подготовке нефинансовой отчетности, обязуется обеспечить, чтобы внешний аудитор или аудиторская фирма проверили, был ли предоставлен нефинансовый отчет или отдельный отчет».

В отличие от Директивы NFRD, Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» также не содержит специальных положений, касающихся

включения нефинансовой отчетности в консолидированную «финансово-нефинансовую» отчетность компании – субъекта регулирования. В этой связи рекомендуется предусмотреть в российском законодательстве, посвященном раскрытию крупными компаниями нефинансовой информации, следующее положение:

«Компании, деятельность которых имеет общественную значимость, должны включать заявление о корпоративном управлении в свой управленческий отчет. Это заявление должно быть включено в отдельный раздел управленческого отчета и должно содержать, по меньшей мере, следующую информацию: описание политики разнообразия, применяемой в отношении административных, управленческих и надзорных органов предприятия, в отношении таких аспектов, как, например, возраст, пол или образование и профессиональная подготовка, цели этой политики разнообразия, способы ее реализации и ее результаты за отчетный период. Если такая политика не применяется, заявление должно содержать объяснение этому».

Наконец, Проект Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» и, соответственно, действующее российское законодательство также не содержат положений, касающихся обязательного раскрытия нефинансовой информации материнскими предприятиями в отношении группы дочерних компаний. В свою очередь, Положения Директивы NFRD предлагают логику регулирования нефинансовой отчетности материнских компаний, полностью аналогичную той, что предусмотрена для нематеринских крупных компаний, представляющих общественный интерес. В этой связи предлагается предусмотреть в российском законодательстве, по аналогии с положениями Директивы NFRD и во взаимосвязи с положениями, представленными выше, включить в российское законодательство об обязательном раскрытии нефинансовой информации следующую группу положений:

«Компании, деятельность которых имеет общественную значимость и которые являются материнскими предприятиями большой группы компаний, у которых на отчетную дату совокупный показатель по критерию средней численности сотрудников превышает 500 человек в течение финансового года, должны включать в консолидированный управленческий отчет консолидированный нефинансовый отчет, содержащий информацию в объеме, необходимом для понимания развития группы, результатов ее деятельности, положения и влияния ее деятельности, относящуюся, по меньшей мере, к экологическим, социальным вопросам и вопросам трудоустройства, соблюдения прав человека, вопросам борьбы с коррупцией и взяточничеством, включая:

- (а) краткое описание бизнес-модели группы;

(б) описание политики, проводимой группой в отношении этих вопросов, включая реализованные процессы комплексной проверки;

(в) результат этой политики;

(г) основные риски в вопросах, связанных с деятельностью группы, включая, где это уместно и соразмерно, ее деловые отношения, продукты или услуги, которые могут оказать неблагоприятное воздействие в этих областях, и то, как группа управляет этими рисками;

(д) нефинансовые ключевые показатели эффективности, актуальные для конкретного бизнеса.

Если группа не придерживается политики в отношении одного или нескольких из этих вопросов, в консолидированном нефинансовом отчете должно быть дано четкое и аргументированное объяснение этому.

Нефинансовая отчетность также, где это уместно, должна включать ссылки и дополнительные пояснения в отношении сумм, указанных в годовой финансовой отчетности».

«Нераскрытие информации, касающейся надвигающихся событий или вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров, может допускаться в исключительных случаях, когда, по должным образом обоснованному мнению членов административных, управленческих и надзорных органов, действующих в пределах компетенции, возложенной на них законодательством Российской Федерации и несущих коллективную ответственность за данное мнение, раскрытие такой информации нанесло бы серьезный ущерб коммерческому положению группы, при условии, что такое нераскрытие информации не препятствует справедливому и сбалансированному пониманию развития группы, результатов ее деятельности, положения и внешнего воздействия ее деятельности».

«Материнское предприятие, которое также является дочерним предприятием, освобождается от обязанности по раскрытию нефинансовой информации относительно группы дочерних компаний, если это предприятие и его дочерние предприятия должным образом учитываются в консолидированной управленческой отчетности или отдельной отчетности другого предприятия».

«В случае если материнская компания готовит отдельный отчет, касающийся одного и того же финансового года и охватывающий информацию, требуемую для нефинансовой отчетности, данная компания может быть освобождена от обязательства по подготовке нефинансовой отчетности при условии, что указанный отдельный отчет:

(а) публикуется вместе с консолидированным управленческим отчетом; или

(б) публикуется в течение разумного периода времени, не превышающего шести месяцев после отчетной даты, на веб-сайте материнской компании и упоминается в консолидированном управленческом отчете».

«Материнская компания, на которую распространяется обязательство по подготовке нефинансовой отчетности, обязуется обеспечить, чтобы внешний аудитор или аудиторская фирма проверили, был ли предоставлен нефинансовый отчет или отдельный отчет».

Директива NFRD также допускает, в отличие от положений Проекта Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», что крупные предприятия будут также обязаны раскрывать нефинансовую информацию в отношении третьих государств, где такие компании осуществляют свою деятельность. В этой связи, в отсутствие аналогичных норм в российском законодательстве и тексте Проекта, предлагается также включить в российское законодательство положение следующего содержания:

«Сохраняется возможность введения обязательства крупных предприятий по подготовке ежегодной нефинансовой отчетности в отношении каждого государства, на территории которого они осуществляют коммерческую деятельность, содержащую информацию, как минимум, о полученной прибыли, уплаченных налогах на прибыль и полученных государственных субсидиях».

ВЫВОДЫ

В рамках данной работы был проведен анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор. В рамках исследования были проанализированы стандарты ОЭСР, МСФО, Принципы экватора, а также стандарты TCFD. Стоит отметить, что на данный момент международными организациями уже были сформированы стандарты ответственного поведения в финансовом секторе. При этом многие организации, в том числе ОЭСР и МСФО продолжают развивать стандарты, в том числе уточняя и детализируя рекомендации.

В рамках работы было также проанализировано законодательство стран ОЭСР в части внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса. Стоит отметить, что на сегодняшний день Европейский Союз занимает ключевую позицию в создании региональных стандартов в области настоящего исследования. Кроме того, принятые законодательные инициативы в ЕС часто служат основой для последующей разработки законодательства в других странах и выработки международных стандартов в области устойчивого финансирования.

На втором этапе данной работы были сформированы предложения по развитию национального регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе. Как отмечается в работе российская государственная политика должна быть направлена на предупреждение рисков потери международных рынков и инвестиций за счет своевременного формирования в России регулирования устойчивого финансирования, в том числе за счет внедрения в компаниях стандартов ответственного ведения бизнеса и должной осмотрительности, развития регулирования о нефинансовой отчетности и других инструментов. Как уже было отмечено, инвестиции нерезидентов на российский финансовый рынок составляют 52% от общего объема инвестиций, а Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером России (37,3% от общего объема экспорта товаров в 2020 г.). Кроме того, страны Азии, в том числе Китай, также работают над созданием регулирования в сфере устойчивого финансирования и такие страны не следует рассматривать как альтернативные рынки и источники финансирования.

Внедрение законодательных требований об ответственном финансировании также позволяет подготовить российскую экономику к глобальному энергопереходу, так как учет нефинансовых рисков (не только экологических, но и социальных) определяется в регулировании стран ОЭСР как одно из требований для выхода на рынок. Так, например, в проекте регулирования по СВМ указывается, что компаниям, для определения размера налога на производимые эмиссии, потребуется продемонстрировать наличие в компании системы эко-менеджмента. Кроме того, в отношении компании будет проводиться дью

дилиденс, который, в том числе, может затрагивать вопросы социальных рисков компании. Также наличие внедренных стандартов ответственного ведения бизнеса является требованием для привлечения зеленого финансирования на рынке ЕС, что является требованием таксономии ЕС. Стоит также отметить, что с 2021 г. европейские инвесторы в российские компании обязаны проверять соблюдение компаниями стандартов ответственного ведения бизнеса, в том числе наличие систем управления нефинансовыми рисками, случаи несоблюдения и другие.

Таким образом, для предупреждения рисков оттока капитала и создания условий для развития рынка ответственного финансирования в России в работе подготовлены предложения о принятии двух федеральных законов «О нефинансовой отчетности», «О раскрытии информации в области ответственного финансирования». Предложения включают в себя проект статей предлагаемых законодательных инициатив, обоснование необходимости данных положений.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, которые были решены в рамках исследования:

- Проведен анализ влияния международных стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России;
- Проведен анализ влияния регулирования стран ОЭСР в части внедрения стандартов ответственного ведения бизнеса на финансовый сектор в мире и в России;
- Сформированы предложения по развитию национального регулирования ответственного ведения бизнеса в финансовом секторе.

Настоящая работа подготовлена в соответствии с последними научными разработками в данной области, основывается на лучших международных практиках и международных стандартах. Работа представляет интерес в части предложений по эффективной имплементации международных и практик в российское законодательство. Данные предложения являются актуальными и могут быть использованы в Правительством РФ, Министерством экономического развития РФ, Центральным Банком РФ, ЕЭК, ВЭБ.РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Final Report on draft Regulatory Technical Standards. - 2021. - URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf (дата обращения 2021-05-02).
2. PRI Response to the Russian Green Finance Guidelines and Appendix 1 of the Russian National Taxonomy for Green Projects. - 2020. - URL: https://dwtyzx6upklss.cloudfront.net/Uploads/l/k/f/priresponsetotherussiantaxonomyfinaleng_237643.pdf (дата обращения 2021-05-10).
3. About the Loan Market Association. - 2021. - URL: <https://www.lma.eu.com/about-us> (дата обращения 2021-04-15).
4. OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. - 2017. - URL: <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf> (дата обращения 2021-04-15).
5. OECD Response to the IFRS Foundation Consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27468_RobertPatalanoOrganisationforEconomicCooperationandDevelopmentOECD_0_OECDCommentLettertoIFRSFoundation_SustainabilityReporting_23Dec2020.pdf (дата обращения 2021-04-16).
6. OECD (2017), Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors. - 2017. - URL: <https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf> (дата обращения 2021-04-16).
7. Social Impact Investment 2019, The Impact Imperative for Sustainable Development. - 2019. - URL: https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-impact-investment-2019_9789264311299-en (дата обращения 16 Апрель 2021).
8. Boffo, R., C. Marshall and R. Patalano (2020), ESG Investing: Environmental Pillar Scoring and Reporting. - 2020. - URL: <https://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Environmental-Pillar-Scoring-and-Reporting.pdf> (дата обращения 2021-04-17).
9. OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and Investment. - 2020. - URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies_134a2dbe-en (дата обращения 2021-04-17).

10. Годовые отчеты Сбербанка. - 2021. - URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports?_ga=2.163648444.2039005741.1623277138-1076080980.1623065091 (дата обращения 2021-04-18).
11. Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии ВТБ. - 2020. - URL: <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoj-i-socialnyj-otchet/> (дата обращения 2021-04-17).
12. Отчеты: Экологические отчеты, Отчеты о деятельности в области устойчивого развития. - 2021. - URL: <https://www.gazprom.ru/nature/environmental-reports/> (дата обращения 2021-04-17).
13. Роснефть: Отчет в области устойчивого развития. - 2019. - URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Rosneft_CSR2019_RUS.pdf (дата обращения 2021-04-17).
14. Отчет об устойчивом развитии группы «Лукойл» за 2019 год. - 2019. - URL: https://csr2019.lukoil.ru/download/full-reports/csr_ru_annual-report_pages_lukoil_2019.pdf (дата обращения 2021-04-17).
15. Годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз». - 2019. - URL: <https://www.surgutneftegas.ru/download.php?id=49975> (дата обращения 2021-04-17).
16. Экологический отчет ПАО «Сургутнефтегаз». - 2019. - URL: <https://www.surgutneftegas.ru/upload/iblock/06c/ECO%202019%20rus.pdf> (дата обращения 2021-04-17).
17. Отчет в области устойчивого развития 2019 ПАО «НОВАТЭК». - 2019. - URL: https://www.novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_FULL_RUS_2019.pdf (дата обращения 2021-04-17).
18. Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2020 год. - 2020. - URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/_new_site/com/gosa2021/yr-sber-ar20-rus.pdf?_ga=2.170168544.1990250989.1623435485-1076080980.1623065091 (дата обращения 2021-04-17).
19. Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» за 2019 год. - 2019. - URL: https://www.transneft.ru/u/section_file/48791/verstka_oyr_rys_dlya_saita.pdf (дата обращения 15 Апрель 2021).
20. Отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2020 год». - 2020. - URL: https://www.nornickel.ru/files/ru/investors/disclosure/NN_CSO2020_RUS_28.04.pdf (дата обращения 2021-04-17).

21. Годовой отчёт ВТБ 2019, Отчет об устойчивом развитии ВТБ 2019. - 2019. - URL: <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoj-i-socialnyj-otchet/> (дата обращения 2021-04-17).
22. Основные термины и понятия в области устойчивого развития. - 2020. - URL: <https://2019.tatneft.ru/i/osnovnye-terminy-i-ponyatiya-v-oblasti-ustojchivogo-razvitiya/> (дата обращения 2021-04-17).
23. About the IFRS Foundation. - 2020. - URL: <https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/> (дата обращения 2021-04-17).
24. List of IFRS Standards and IFRIC Interpretations. - 2020. - URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/> (дата обращения 2021-04-17).
25. Use of IFRS Standards around the world. - 2018. - URL: <https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/adoption/use-of-ifrs-around-the-world-overview-sept-2018.pdf> (дата обращения 2021-04-18).
26. IFRS Staff Paper. - 2017. - URL: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2017/march/iasb/wider-corporate-reporting/ap28a-wcr.pdf> (дата обращения 2021-04-18).
27. Conceptual Framework for Financial Reporting. - 2021. - URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/> (дата обращения 2021-04-18).
28. «IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. - 2021. - URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-7-financial-instruments-disclosures/> (дата обращения 2021-04-18).
29. IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities. - 2021. - URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-12-disclosure-of-interests-in-other-entities/> (дата обращения 2021-04-18).
30. The Trustees of the IFRS Foundation. - 2021. - URL: <https://www.ifrs.org/groups/trustees-of-the-ifrs-foundation/> (дата обращения 2021-04-18).
31. Paris Agreement. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en (дата обращения 2021-04-19).
32. IFRS Foundation, Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: <https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/sustainability-reporting/consultation-paper-on-sustainability-reporting.pdf> (дата обращения 2021-04-20).

33. IFRS Application around the World Jurisdictional Profile: Russia. - 2019. - URL: <https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/around-the-world/jurisdiction-profiles/russia-ifrs-profile.pdf> (дата обращения 2021-04-20).
34. The Equator Principles July 2020. - 2020. - URL: <https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2021/02/The-Equator-Principles-July-2020.pdf> (дата обращения 2021-04-21).
35. EP Association Members & Reporting. - 2021. - URL: <https://equator-principles.com/members-reporting/> (дата обращения 2021-04-21).
36. EP Designated Countries. - 2021. - URL: <https://equator-principles.com/designated-countries/> (дата обращения 2021-04-21).
37. ING, Sustainability, the Equator Principles. - 2021. - URL: [https://www.ing.com/Sustainability/The-world-around-us-1/Equator-Principles.htm#:~:text=The%20Equator%20Principles%20\(EPs\)%20is,support%20responsible%20risk%20decision%2Dmaking](https://www.ing.com/Sustainability/The-world-around-us-1/Equator-Principles.htm#:~:text=The%20Equator%20Principles%20(EPs)%20is,support%20responsible%20risk%20decision%2Dmaking) (дата обращения 2021-04-22).
38. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. - 2021. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/> (дата обращения 2021-05-12).
39. АО «Делойт и Туш СНГ»: TCFD – Рабочая группа по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата. - 2019. - URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/TCFD.pdf> (дата обращения 2021-05-16).
40. More than 1,000 Global Organizations Declare Support for the Task Force on Climate-related Financial Disclosures and its Recommendations. - 2020. - URL: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/02/PR-TCFD-1000-Supporters_FINAL.pdf (дата обращения 2021-05-12).
41. TCFD supporters around the world. - 2021. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/support-tcfid/> (дата обращения 2021-05-13).
42. TCFD supporters. - 2021. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/supporters/> (дата обращения 2021-05-13).
43. About TCFD. - 2020. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/about/> (дата обращения 2021-05-12).
44. Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Final Report. - 2017. - URL: <https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf> (дата обращения 2021-05-12).

45. Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. - 2017. - URL: <https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf> (дата обращения 2021-05-12).
46. The World Bank: Carbon Pricing Dashboard, Key Statistics on Regional, National and Subnational Carbon Pricing Initiative(s). - 2021. - URL: <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/> (дата обращения 2021-05-12).
47. Support the TCFD: Frequently asked questions. - 2021. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/support-tcfid/#faqs> (дата обращения 2021-05-12).
48. History of the FSB. - 2020. - URL: <https://www.fsb.org/about/history-of-the-fsb/> (дата обращения 2021-05-12).
49. History of the TCFD. - 2020. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/about/#history> (дата обращения 2021-05-12).
50. Press release: FSB to establish Task Force on Climate-related Financial Disclosures. - 2015. - URL: <https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2015/12/12-4-2015-Climate-change-task-force-press-release.pdf> (дата обращения 2021-05-12).
51. TCFD, Task Force Membersю - 2021. - URL: <https://www.fsb-tcfid.org/members/> (дата обращения 2021-05-12).
52. The Development Bank of Japan Inc. Act (New DBJ Act). - 2019. - URL: <https://www.dbj.jp/en/co/info/law.html> (дата обращения 2021-05-12).
53. DBJ Response to the TCFD Recommendations. - 2020. - URL: <https://www.dbj.jp/en/sustainability/effort/resolution/climat/tcfid.html> (дата обращения 2021-05-12).
54. DBJ Environmental Management Policies, Specific Examples. - 2021. - URL: <https://www.dbj.jp/en/sustainability/effort/resolution/climat/case.html> (дата обращения 2021-05-13).
55. TCFD Summit 2021. - 2021. - URL: <https://tcfid-summit.go.jp/indexEn.html> (дата обращения 2021-05-12).
56. TCFD recommendations - implementation status and a roadmap for decision makers. - 2020. - URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_14_12_2020_TCFD_recommendations_implementation_status_and_a_roadmap_for_decision_makers.pdf (дата обращения 2021-05-12).
57. Integrating Climate Change-related Factors in Institutional Investment Background. Paper for the 36th Round Table on Sustainable Development 8-9 February 2018. - 2018. - URL: <https://www.oecd.org/sd->

roundtable/papersandpublications/Integrating%20Climate%20Change-related%20Factors%20in%20Institutional%20Investment.pdf (дата обращения 2021-05-12).

58. Neslen A. Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling. - 2015. - URL: <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/24/dutch-government-ordered-cut-carbon-emissions-landmark-ruling> (дата обращения 2021-05-12).

59. Petersen A. Shell ordered to cut its emissions – why this ruling could affect almost any major company in the world. - 2021. - URL: <https://theconversation.com/shell-ordered-to-cut-its-emissions-why-this-ruling-could-affect-almost-any-major-company-in-the-world-161754> (дата обращения 2021-06-09).

60. Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure Policy Highlights. - 2018. - URL: <https://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/policy-highlights-financing-climate-futures.pdf> (дата обращения 2021-06-02).

61. European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. Guidelines on reporting climate-related information. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf (дата обращения 2021-06-01).

62. SASB Standards Overview. - 2021. - URL: <https://www.sasb.org/standards/> (дата обращения 2021-06-01).

63. ALLOW FOR A BETTER FUTURE: RUSAL's ALLOW aluminium empowers our customers to reduce the carbon footprint of their products. - 2020. - URL: <https://allow.rusal.com/> (дата обращения 2021-06-01).

64. РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата. - 2019. - URL: <https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-priznali-luchshey-kompaniey-rossii-v-oblasti-borby-s-izmeneniem-klimata/> (дата обращения 2021-06-01).

65. The EU's Assembly of Regional and Local Representatives, Green Deal Going Local. - 2020. - URL: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local (дата обращения 2021-05-10).

66. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan: Financing Sustainable Growth. - 2018. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097> (дата обращения 2 Май 2021).

67. A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата обращения 3 Май 2021).

68. Sustainable finance – obligation for investment firms to advise clients on social and environmental aspects of financial products. - 2021. - URL: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12068-Strengthening-the-consideration-of-sustainability-risks-and-factors-for-financial-products-Regulation-EU-2017-565-> (дата обращения 3 Май 2021).

69. More ESG from the EU: updates to the MiFID Regime. - 2020. - URL: https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Financial_services/EU-ESG_MiFID-updates_091020 (дата обращения 2 Май 2021).

70. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2014/65/EU, 2019/878/EU and 2013/36/EU - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement. - 2020. - URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/47469/st13798-ad01-en20.pdf> (дата обращения 3 Май 2021).

71. Nowell D. How does MiFID II delay impact your firm? - 2016. - URL: <https://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade-services/unavista/articles/mifid-ii-revisited-international-securities-services-iss-virtual-roundtable> (дата обращения 3 Май 2021).

72. Kelly R. MIFID II Amendment. - 2021. - URL: <https://www.matheson.com/insights/detail/mifid-ii-amendment> (дата обращения 3 Май 2021).

73. Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (Text with EEA relevance). - 2020. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852> (дата обращения 2021-05-12).

74. Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance. - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf (дата обращения 2021-05-12).

75. TEG Report, Proposal for an EU Green Bond Standard, June 2019. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf (дата обращения 2021-05-12).

76. Usability Guide, TEG Proposal for an EU Green Bond Standard, March 2020. - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf (дата обращения 2021-05-12).

77. Development of EU Ecolabel criteria for Retail Financial Products. Technical Report 2.0: Draft proposal for the product scope and criteria. - 2019. - URL: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//sites/default/files/2020-02/20191220_EU_Ecolabel_FP_Draft_Technical_Report_2-0.pdf (дата обращения 2021-05-12).

78. Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks. - 2019. - URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0017.01.ENG (дата обращения 2021-05-10).

79. TEG Final Report on Climate Benchmarks and Benchmarks' ESG Disclosures, September 2019. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-sustainable-finance-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf (дата обращения 2021-05-12).

80. ESMA Final Report - Guidelines on Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings. - 2019. - URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-320_final_report_guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_credit_rating_agencies.pdf (дата обращения 2021-05-12).

81. European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Study on Sustainability Ratings and Research. - 2019. - URL: <https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5281> (дата обращения 2021-05-12).

82. Rust S. EC tenders studies to advance sustainable finance action plan. - 2019. - URL: <https://www.ipe.com/ec-tenders-studies-to-advance-sustainable-finance-action-plan/10032780.article> (дата обращения 2021-05-12).

83. European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. Consultation Document Fitness Check on the EU Framework for Public Reporting by Companies. - 2018. - URL: https://www.bwl.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_WSF/IBWL/Controlling/Downloadbereich/Dateien_aus_dem_Bereich_Publikation

en_2018/2020.07_Fitness_Check_2018_AKIR_Stellungnahme.pdf (дата обращения 2021-05-14).

84. Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information. - 2019. - URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)) (дата обращения 2021-05-14).

85. The European Corporate Reporting Lab EFRAG (European Lab). - 2020. - URL: <https://www.efrag.org/Activities/1807101446085163/European-Lab-facts?AspxAutoDetectCookieSupport=1> (дата обращения 2021-05-10).

86. EFRAG Endorsement Status Report. - 2021. - URL: <https://www.efrag.org/Endorsement> (дата обращения 2021-05-12).

87. Request for Technical Advice Alternative Accounting Treatments for Long-Term Equity Investments [Month 2019]. - 2019. - URL: Request for Technical Advice Alternative Accounting Treatments for Long-Term Equity Investments [Month 2019] (дата обращения 2021-05-14).

88. EFRAG's Report to the European Commission on the Assessment of the Impact of IFRS 9 on Long-Term Investments in Equity Instruments. - 2018. - URL: <https://www.efrag.org/News/Project-303/EFRAAGs-report-to-the-European-Commission-on-the-assessment-of-the-impact-of-IFRS-9-on-long-term-investments-in-equity-instruments> (дата обращения 2021-05-15).

89. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance. - 2014. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095> (дата обращения 2021-05-10).

90. Commission Staff Working Document, Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. - 2013. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0128> (дата обращения 2021-05-13).

91. Bernow S., Klempner B., Magnin C. Private Equity & Principal Investors Practice. From 'why' to 'why not': Sustainable investing as the new normal. - 2017. - URL: <https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal> (дата обращения 4 Май 2021).

92. PRI blog: How does ESG information affect investors' decisions? - 2020. - URL: <https://www.unpri.org/pri-blog/how-does-esg-information-affect-investors-decisions/6829.article> (дата обращения 2021-05-14).

93. 84% of investors apply, or are considering, ESG - Morgan Stanley. - 2018. - URL: <https://www.pionline.com/article/20180618/ONLINE/180619884/84-of-investors-apply-or-are-considering-esg-morgan-stanley> (дата обращения 2021-05-12).

94. Appendix 4.6: Stream A6 Assessment Report - Current Non-financial Reporting Formats and Practices. - 2021. - URL: https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520PTF-NFRS_A6_FINAL.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1 (дата обращения 2021-05-13).

95. Trends in sustainable bonds issuance and a look ahead to 2021. - 2021. - URL: <https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html#:~:text=Figure%201%3A%20Sustainable%20bonds%20to%20hit%20record%20%24650%20billion%20in%202021&text=With%20this%20expected%20> (дата обращения 2021-05-10).

96. NextGenerationEU and green bonds. - 2021. - URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/factsheet_2_green_bonds_14.04.pdf (дата обращения 9 Май 2021).

97. Sustainable Debt: Global State of the Market 2020: Scale and Depth of \$1.7tn Green, Social and Sustainability Debt Market. - 2021. - URL: <https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2021/04/sustainable-debt-global-state-market-2020-scale-and-depth-17tn> (дата обращения 2021-05-14).

98. Directive 2014/95/EU: Impact assessment accompanying the original proposal from the Commission. - 2014. - URL: https://ec.europa.eu/info/publications/directive-2014-95-eu-impact-assessment-accompanying-original-proposal-commission_en (дата обращения 2021-05-13).

99. Top Corporate Social Responsibility Trends in 2020. - 2020. - URL: <https://www.smartrecruiters.com/blog/top-corporate-social-responsibility-trends-in-2020/> (дата обращения 2021-05-14).

100. Corporate sustainability reporting. - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en (дата обращения 2021-05-16).

101. Non-financial Reporting Directive. - 2021. - URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/654213/EPRS_BRI\(2021\)654213_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/654213/EPRS_BRI(2021)654213_EN.pdf) (дата обращения 2021-05-13).
102. Çelik, S., G. Demirtaş and M. Isaksson (2020), “Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy”, OECD Capital Market Series, Paris. - 2020. - URL: <https://www.oecd.org/corporate/ca/Corporate-Bond-Market-Trends-Emerging-Risks-Monetary-Policy.pdf> (дата обращения 2021-05-15).
103. ESMA Responds to European Commission Consultation on Revision of NFRD. - 2020. - URL: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-responds-european-commission-consultation-revision-nfrd> (дата обращения 16 Май 2020).
104. Exchange in Focus: GPW Publishes ESG reporting Guidelines. - 2021. - URL: <https://sseinitiative.org/all-news/exchange-in-focus-gpw-publishes-esg-reporting-guidelines/> (дата обращения 2021-05-18).
105. Deloitte Poland: Building back better – how responsible investing becomes a new standard in Europe. - 2020. - URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_01_12_2020_Building_back_better.pdf (дата обращения 2021-05-18).
106. G&A Institute, 90% of S&P 500 Index Companies Publish Sustainability / Responsibility Reports in 2019. - 2020. - URL: <https://www.ga-institute.com/research-reports/flash-reports/2020-sp-500-flash-report.html> (дата обращения 2021-05-12).
107. GRI and SASB reporting ‘complement each other’. - 2021. - URL: <https://www.globalreporting.org/about-gri/news-center/gri-and-sasb-reporting-complement-each-other/> (дата обращения 2021-05-12).
108. About the Alliance For Corporate Transparency. - 2021. - URL: <https://www.allianceforcorporatetransparency.org/pages/about.html> (дата обращения 2 Май 2021).
109. Gregor F. ESMA exposes the shortcomings of Europe's non-financial reporting regulation. - 2020. - URL: <https://www.responsible-investor.com/articles/eu-enforcement-authority-exposes-the-short-comings-of-the-implementation-of-non-financial-reporting-regulation> (дата обращения 2021-05-10).
110. Impact of ESG disclosures: Embracing the future. - 2019. - URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/09/impact-of-esg-disclosures.pdf> (дата обращения 2021-05-11).
111. Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information). - 2017. - URL: <https://eur->

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01) (дата обращения 2021-05-15).

112. 78% of Europe's largest companies falling short of adequately reporting environmental and climate-related risks despite EU guidelines. - 2020. - URL: <https://www.cdsb.net/eu-non-financial-reporting-directive/1047/78-europe%E2%80%99s-largest-companies-falling-short-adequately> (дата обращения 2021-05-20).

113. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The European Green Deal. - 2019. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640> (дата обращения 2021-05-11).

114. Review of the Non-Financial Reporting Directive: towards an EU-wide ESG reporting standard. - 2020. - URL: <https://www.allenoverly.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/review-of-the-non-financial-reporting-directive> (дата обращения 2021-05-15).

115. Non-financial reporting by large companies (updated rules). - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Non-financial-reporting-by-large-companies-updated-rules-_en (дата обращения 2021-05-18).

116. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting. - 2021. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189> (дата обращения 2021-05-20).

117. Corporate Sustainability Reporting Directive. What the new CSRD means for you. - 2021. - URL: <https://home.kpmg/ie/en/home/insights/2021/04/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd.html> (дата обращения 2021-05-15).

118. Российскому бизнесу готовят новый тест. ЕС нормируют корпоративную отчетность в области устойчивого развития. - 2021. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4731010> (дата обращения 2021-05-13).

119. International<IR> Framework, January 2021. - 2021. - URL: <https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf> (дата обращения 2021-05-11).

120. Capitals Coalition - main page. - 2021. - URL: <https://capitalscoalition.org/> (дата обращения 2021-05-12).

121. Organisation Environmental Footprint (OEF) Guide. - 2012. - URL: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/footprint/OEF%20Guide_final_July%202012_clean%20version.pdf (дата обращения 2021-05-12).
122. German Council for Sustainable Development, The Sustainability Code. - 2017. - URL: <https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/projects/the-sustainability-code/> (дата обращения 2021-05-15).
123. Groupe PSA - Corporate Social Responsibility Report 2019. - 2019. - URL: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/sustainability/overview/Groupe_PSA_2019_CSR_Report.pdf (дата обращения 2021-05-15).
124. Creating Shared Value Progress Report 2019. - 2019. - URL: <https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/creating-shared-value-report-2019-en.pdf> (дата обращения 2021-05-22).
125. BASF publications. - 2021. - URL: <https://www.basf.com/global/en/investors/calendar-and-publications/publication-finder.html#%7B%22%22%3A%5B%5B%22basf%3Awcms%2Fpublication-type%22%2C%5B%22basf%3Awcms%2Fpublication-type%2Ffactbooks%22%5D%5D%5D%7D> (дата обращения 2021-05-22).
126. Vodafone Group Plc Annual Report 2020. - 2020. - URL: https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/files/vdf_files_2020/pdfs/vodafone-annual-report-2020.pdf (дата обращения 2021-05-22).
127. 2050 long-term strategy. - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en (дата обращения 2021-05-12).
128. General Secretariat of the European Council. European Council meeting (12 December 2019) - Conclusions. - 2019. - URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf> (дата обращения 2021-05-13).
129. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. - 2013. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0034> (дата обращения 2021-05-15).
130. Communication from the Commission: Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) (2017/C 215/01). - 2017. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN) (дата обращения 2021-05-16).

131. EU Non-Financial Reporting baseline report and company snapshots. - 2019. - URL: <https://www.ipoint-systems.com/nfrd-report-2018/> (дата обращения 2021-05-18).

132. A New Responsibility for Sustainability: Corporate Non-Financial Reporting in Austria. - 2019. - URL: <https://www.ipoint-systems.com/fileadmin/media/downloads/AUSTRIA.EU.NFRD.2019.10.01.pdf> (дата обращения 2021-05-18).

133. Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance). - 2019. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj> (дата обращения 2021-05-18).

134. Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (Text with EEA relevance). - 2011. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0061> (дата обращения 2021-05-18).

135. Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS). - 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0065> (дата обращения 2021-05-18).

136. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance). - 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0138> (дата обращения 2021-05-18).

137. Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast)Text with EEA relevance. - 2016. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097> (дата обращения 2021-05-18).

138. Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance. - 2014. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0065> (дата обращения 2021-05-18).

139. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): What To Expect. - 2021. - URL: <https://www.jdsupra.com/legalnews/sustainable-finance-disclosure-7965546/> (дата обращения 2021-05-15).
140. Sustainability-related disclosure in the financial services sector. - 2020. - URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en (дата обращения 2021-05-15).
141. Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance). - 2014. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1286> (дата обращения 2021-05-15).
142. Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds Text with EEA relevance. - 2013. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0345> (дата обращения 2021-05-15).
143. Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance. - 2013. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0346> (дата обращения 2021-05-15).
144. Amundi is 'SFDR Ready'! Sustainable Finance Disclosure Regulation update: over €450 billion of AUM classified under Articles 8 or 9. - 2021. - URL: <https://www.amundi.com/globaldistributor/Common-Content/Distributor/News/Amundi-is-SFDR-Ready> (дата обращения 2021-05-15).
145. Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C). - 2021. - URL: <https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/holdings?s=LU1883867761:EUR> (дата обращения 2021-05-15).
146. Карта передела. И в период глобального кризиса крупным отечественным банкам пока не стоит рассчитывать на расширение своего зарубежного бизнеса. - 2020. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4308304> (дата обращения 2021-05-15).
147. СберБанк в Центральной и Восточной Европе. - 2021. - URL: <https://www.sberbank.com/ru/about/group-overview/sberbank-europe-ag> (дата обращения 2021-05-15).
148. Страны присутствия ВТБ. - 2021. - URL: <https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/mediamaterialy/strany-prisutstviya-vtb/> (дата обращения 2021-05-15).

149. Промсвязьбанк-Кипр. - 2021. - URL: <https://www.psbank.ru/Worldwide> (дата обращения 2021-05-15).
150. Годовой отчет Сбера за 2020 год. - 2020. - URL: https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/_new_site/com/gosa2021/yr-sber-ar20-rus.pdf?_ga=2.67303313.1835693307.1617101663-1916405499.1615477695 (дата обращения 2021-05-15).
151. Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement (Text with EEA relevance). - 2017. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017L0828> (дата обращения 2021-05-16).
152. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). - 2020. - URL: <https://www.pwc.ch/en/publications/2020/sustainable-finance-disclosure-regulation.pdf> (дата обращения 2021-05-16).
153. EU SFDR draft Level 2 rules - what you need to know. - 2020. - URL: <https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckae1hfu8y9oa0999zd7va44z/eu-disclosures-regulation-draft-level-2-rules---what-you-need-to-know> (дата обращения 2021-05-17).
154. European Commission delays application of SFDR Level 2 RTS. - 2020. - URL: <https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckfy0n7sz6yal0a25lk4acasc/european-commission-delays-application-of-sfdr-level-2-rts> (дата обращения 2021-05-17).
155. ESAS Issue Recommendations On The Application Of The Regulation On Sustainability-related Disclosures. - 2021. - URL: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-issue-recommendations-application-regulation-sustainability-related> (дата обращения 2021-05-20).
156. Greenwashing in finance: Europe's push to police ESG investing. - 2021. - URL: <https://fry-electronics.com/greenwashing-in-finance-europes-push-to-police-esg-investing/> (дата обращения 2021-05-20).
157. ESG funds forecast to outnumber conventional funds by 2025. - 2020. - URL: <https://www.ft.com/content/5cd6e923-81e0-4557-8cff-a02fb5e01d42> (дата обращения 2021-05-20).
158. SFDR - a Snapshot. - 2021. - URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ie/pdf/2021/03/ie-sustainable-finance-disclosure-reg-sfdr.pdf> (дата обращения 2021-05-20).
159. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Approval of the final

compromise text. - 2018. - URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf> (дата обращения 2021-05-21).

160. Regulation of the European Parliament and of the Council on the Establishment of a Framework to Facilitate Sustainable Investment, and Amending Regulation (EU) 2019/2088. - 2019. - URL: https://service.betterregulation.com/sites/default/files/upload/2020-06/CONSIL%20PE_20_2020_INIT%20EN%20TXT.pdf (дата обращения 2021-05-21).

161. Budapest Airport financing. - 2017. - URL: <https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/budapest-airport-financing.html> (дата обращения 2021-05-21).

162. New EBRD financing boosts Turkey's glass recycling capacity. - 2016. - URL: <https://www.ebrd.com/news/2016/new-ebrd-financing-boosts-turkeys-glass-recycling-capacity.html> (дата обращения 2021-05-21).

163. The European Commission has adopted its final screening criteria under the EU taxonomy, a framework for classifying green investments. Nordea's experts share their reflections on the landmark rules and what to focus on in sustainable finance going forward. - 2021. - URL: <https://insights.nordea.com/en/sustainability/final-eu-taxonomy/> (дата обращения 2021-05-21).

164. Biodiversity and wind energy: How stakeholders evaluate the green-green dilemma and what they think about possible solutions. - 2019. - URL: <https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191127121335.htm> (дата обращения 2021-05-21).

165. New wind power protests turn ugly. - 2020. - URL: <https://www.newsinenglish.no/2020/06/15/new-wind-power-protests-turn-ugly/> (дата обращения 2021-05-21).

166. EU sustainable finance taxonomy case study. Application, experience and recommendations. - 2021. - URL: https://www.enbw.com/media/bericht/bericht_2020/downloads/broschuere_eu_taxonomie.pdf (дата обращения 2021-05-22).

167. Investor Snapshot: Wind Energy & Human Rights. - 2020. - URL: https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/Wind_-_Investor_Snapshot_0.pdf (дата обращения 2021-05-22).

168. Post-Issuance Reporting in the Green Bond Market. - 2017. - URL: https://www.climatebonds.net/files/files/ClimateBonds_Green_Bonds_Post_Issuance_Use_of_Proceeds_Report_270617%284%29.pdf (дата обращения 2021-05-22).

169. Second-Party Opinion: Ameriabank CJCS Green Bond Framework. - 2020. - URL: <https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default->

source/spos/ameriabank-green-financing-framework-second-party-opinion.pdf?sfvrsn=67f677f8_3 (дата обращения 2021-05-23).

170. A World Bank Guide for Public Sector Issuers. Green Bond Proceeds Management & Reporting. - 2018. - URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/246031536956395600/pdf/129937-WP-Green-Bond-Proceeds-Management-and-Reporting.pdf> (дата обращения 2021-05-22).

171. Legislative train schedule: an economy that works for people. Establishment of an EU green bond standard. - 2021. - URL: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-eu-green-bond-standard> (дата обращения 2021-05-23).

172. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Commission Work Programme 2021. - 2021. - URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (дата обращения 2021-05-23).

173. Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds. - 2016. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011> (дата обращения 2021-05-23).

174. Cyprus: Regulation EU 2019/2089 – Climate Related Benchmarks, A Contribution To A Greener Future? - 2020. - URL: <https://www.mondaq.com/cyprus/climate-change/887642/regulation-eu-20192089-climate-related-benchmarks-a-contribution-to-a-greener-future> (дата обращения 2021-05-23).

175. Regulation EU 2019/2089 – Climate related benchmarks, a contribution to a greener future? - 2020. - URL: https://www.neo.law/2020/01/27/regulation-eu-2019-2089-climate-related-benchmarks-a-contribution-to-a-greener-future/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration (дата обращения 2021-05-23).

176. New regulations focus on sustainability in the financial services sector (Part 2 - BMR Amendment). - 2019. - URL: https://www.walkersglobal.com/images/Publications/Articles/2019/Walkers_-_Focus_on_sustainability_in_FS_-_part2.pdf (дата обращения 2021-05-24).

177. EU Low Carbon Benchmark Regulation, Frequently Asked Questions. - 2020. - URL: <https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/education/faq-spdji-eu-low-carbon-benchmark-regulation.pdf> (дата обращения 2021-05-23).

178. Handbook on Climate Benchmarks and benchmarks' ESG disclosures. - 2019. - URL: https://ec.europa.eu/info/files/192020-sustainable-finance-teg-benchmarks-handbook_en (дата обращения 2021-05-23).

179. EU climate benchmarks. Reality and consistency check. - 2019. - URL: https://gsh.cib.natixis.com/api_website_feature/files/download/8915/natixis_green_and_sustainable_hub_special_report_-_eu_climate_benchmarks.pdf (дата обращения 2021-05-23).

180. Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (Text with EEA relevance). - 2009. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj/eng> (дата обращения 2021-05-23).

181. EBA regulation and institutional framework. - 2020. - URL: <https://www.eba.europa.eu/about-us/legal-framework/eba-regulation-and-institutional-framework> (дата обращения 2021-05-24).

182. Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC. - 2010. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1093/> (дата обращения 2021-05-24).

183. Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance) Text with EEA relevance. - 2013. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0575-20201228&qid=1623672090497> (дата обращения 2021-05-24).

184. Review of the appropriate prudential treatment for investment firms. - 2017. - URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1307-Review-of-the-appropriate-prudential-treatment-for-investment-firms_en (дата обращения 2021-05-24).

185. EBA Action Plan on Sustainable Finance. - 2019. - URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20Action%20plan%20on%20sustainable%20finance.pdf (дата обращения 2021-05-24).

186. Department for Environment, Food & Rural Affairs, Cabinet Office. Greening Government Commitments, Overview of reporting requirements 2016-2020. - 2016. - URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/585344/greening-government-commitments-overview-reporting-requirements-2016-2020.pdf (дата обращения 2021-05-15).

187. Sustainability Reporting Guidance 2018-2019. - 2019. - URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/772723/Sustainability_report_19.pdf (дата обращения 2021-05-15).

188. A new vision for sustainable finance. Plans to enhance the UK's global leadership. - 2021. - URL: <https://uksif.org/wp-content/uploads/2021/04/UKSIF-Policy-Vision-28-April-2021-1.pdf> (дата обращения 2021-05-15).
189. HSBC Holdings plc. Environmental, Social and Governance Update 2019. - 2019. - URL: <https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/hsbc-results/2019/annual/pdfs/hsbc-holdings-plc/200218-esg-update-2019.pdf?download=1> (дата обращения 2021-05-15).
190. HSBC Global Investment Funds - Russia Equity AD. - 2021. - URL: <https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=lu0329931173:usd> (дата обращения 2021-05-16).
191. U.S. National Action Plan on Responsible Business Conduct. - 2016. - URL: <https://www.state.gov/u-s-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises/u-s-national-action-plan-on-responsible-business-conduct/> (дата обращения 2021-05-15).
192. The White House, Office of the Press Secretary. FACT SHEET: The U.S. Global Anticorruption Agenda. - 2014. - URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/24/fact-sheet-us-global-anticorruption-agenda> (дата обращения 2021-05-15).
193. U.S. Government Approach on Business and Human Rights. - 2013. - URL: http://129.15.82.102/sites/default/files/tab-ftp-a/image/us_approach_2013.pdf (дата обращения 2021-05-15).
194. National Action Plans on Business and Human Rights. United States. - 2020. - URL: <https://globalnaps.org/country/usa/> (дата обращения 2021-05-15).
195. Responsible Business Conduct. First National Action Plan for the United States of America. - 2016. - URL: <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/265918.pdf> (дата обращения 2021-05-15).
196. Announcement of Opportunity to Provide Input into the U.S. National Action Plan on Responsible Business Conduct. - 2014. - URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/11/20/announcement-opportunity-provide-input-us-national-action-plan-responsible-business-> (дата обращения 2021-05-16).
197. Организация Объединенных Наций. «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении защиты, соблюдения и средств правовой защиты». - 2011. - URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата обращения 2021-05-16).

198. Anticorruption Portal of the Americas. Responses, reports and representatives of MESICIC - United States. - 2021. - URL: <http://www.oas.org/en/sla/dlc/mesicic/paises-pais.html?c=United%20States> (дата обращения 2021-05-16).
199. ResponsibleSourcingTool: Is Human Trafficking hidden in your supply chain? - 2021. - URL: <https://www.responsiblesourcingtool.org/> (дата обращения 2021-05-16).
200. International Code of Conduct Association - about us. - 2021. - URL: <https://icoca.ch/about/> (дата обращения 2021-05-15).
201. Wildlife Crime Tech Challenge. - 2021. - URL: <https://www.wildlifecrimetech.org/index> (дата обращения 2021-05-14).
202. USAID: Countering Trafficking In Persons. - 2021. - URL: <https://www.usaid.gov/trafficking> (дата обращения 2021-05-16).
203. Better Work, Bureau of International Labor Affairs. - 2021. - URL: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/our-work/projects/better-work> (дата обращения 2021-05-17).
204. Better Work - the Programme. - 2021. - URL: <https://betterwork.org/about-us/the-programme/> (дата обращения 2021-05-21).
205. The New Alliance for Food Security and Nutrition - about. - 2021. - URL: <https://newalliance.travelvisabookings.com/about> (дата обращения 2021-05-28).
206. New U.S. plan for responsible business conduct takes baby steps toward digital rights. - 2017. - URL: <https://www.accessnow.org/new-u-s-plan-responsible-business-conduct-takes-steps-toward-digital-rights/> (дата обращения 2021-05-21).
207. The White House, Office of the Press Secretary: G-7 Leaders' Declaration. - 2015. - URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/06/08/g-7-leaders-declaration> (дата обращения 2021-05-21).
208. OECD National Contact Point Peer Reviews. - 2021. - URL: <https://mneguidelines.oecd.org/ncpppeerreviews.htm> (дата обращения 2021-05-24).
209. U.S. National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. - 2021. - URL: <https://www.state.gov/u-s-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises/> (дата обращения 2021-05-23).
210. A Guide to the U.S. National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. - 2019. - URL: <https://www.state.gov/u-s-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises/a-guide-to-the-u-s-national-contact-point-for-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises/#Experiences> (дата обращения 2021-05-25).
211. OECD (2019), OECD Guidelines for Multinational Enterprises National Contact Point Peer Reviews: United States. - 2019. - URL: <https://mneguidelines.oecd.org/ncpppeerreviews.htm> (дата обращения 2021-05-23).

212. Trump Tries to Make It Hard for Anyone Else to Behave Ethically, Either. - 2020. - URL: <https://www.newyorker.com/news/annals-of-a-warming-planet/trump-tries-to-make-it-hard-for-anyone-else-to-behave-ethically-either> (дата обращения 2021-05-23).
213. Executive Order on Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle the Climate Crisis. - 2020. - URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-protecting-public-health-and-environment-and-restoring-science-to-tackle-climate-crisis/> (дата обращения 2021-05-23).
214. SEC makes clear an ESG disclosure framework is coming and opens comment period on potential climate change disclosures. - 2021. - URL: <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3faa97aa/sec-makes-clear-that-an-esg-disclosure-framework-is-coming> (дата обращения 2021-05-24).
215. SEC Announces Enforcement Task Force Focused on Climate and ESG Issues. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42> (дата обращения 2021-05-24).
216. SEC - Report Suspected Securities Fraud or Wrongdoing. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/tcr> (дата обращения 2021-05-28).
217. SEC - Public Input Welcomed on Climate Change Disclosures. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures> (дата обращения 2021-05-25).
218. A Climate for Change: Meeting Investor Demand for Climate and ESG Information at the SEC. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change> (дата обращения 2021-05-24).
219. Commission Guidance Regarding Disclosure Related to Climate Change. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf> (дата обращения 2021-05-24).
220. ESG Disclosure – Keeping Pace with Developments Affecting Investors, Public Companies and the Capital Markets. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/news/public-statement/coates-esg-disclosure-keeping-pace-031121> (дата обращения 2021-05-26).
221. V. H. Ho, «Non-Financial Reporting & Corporate Governance: Explaining American Divergence & Its Implications for Disclosure Reform. - 2020. - URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ael-2018-0043/html> (дата обращения 2021-05-25).
222. Remarks by Commissioner Peirce at Meeting of the SEC Investor Advisory Committee. - 2020. - URL: <https://corpgov.law.harvard.edu/2020/05/22/remarks-by-commissioner-peirce-at-meeting-of-the-sec-investor-advisory-committee/#more-130026> (дата обращения 2021-05-25).

223. V. H. Ho, «Why the U.S. Is Lagging on ESG Disclosure Reform. - 2021. - URL: https://clsbluesky.law.columbia.edu/2020/06/02/why-the-u-s-is-lagging-on-esg-disclosure-reform/#_ftn3 (дата обращения 2021-05-25).
224. Sustainability Accounting Standards Board - About Us. - 2021. - URL: <https://www.sasb.org/about/> (дата обращения 2021-05-27).
225. SASB Sustainable Industry Classification System (SICS). - 2021. - URL: <https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2018/11/SICS-Industry-List.pdf> (дата обращения 2021-05-27).
226. SASB Standard-Setting Archive. - 2020. - URL: <https://www.sasb.org/standards/archive/> (дата обращения 2021-05-27).
227. S. Fiandrino, Mandatory Nonfinancial Disclosure and Its Consequences on the Sustainability Reporting Quality of Italian and German Companies. - 2019. - URL: https://www.researchgate.net/publication/335398301_Mandatory_Nonfinancial_Disclosure_and_Its_Consequences_on_the_Sustainability_Reporting_Quality_of_Italian_and_German_Companies (дата обращения 2021-05-21).
228. SASB Conceptual Framework. - 2020. - URL: <https://www.sasb.org/standards/conceptual-framework/> (дата обращения 2021-05-23).
229. Bases for Conclusions & Invitation to Comment on Exposure Drafts. - 2020. - URL: <https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2020/08/Invitation-to-Comment-SASB-CF-RoP.pdf> (дата обращения 2021-05-27).
230. SASB Standards & Other ESG Frameworks. - 2020. - URL: <https://www.sasb.org/about/sasb-and-other-esg-frameworks/> (дата обращения 2021-05-25).
231. Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting - Summary of alignment discussions among leading sustainability and integrated reporting organisations CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB. - 2020. - URL: <https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf> (дата обращения 2021-05-28).
232. Reporting on enterprise value Illustrated with a prototype climate-related financial disclosure standard - Progress towards a comprehensive corporate reporting system, from leading sustainability and integrated reporting organisations. - 2020. - URL: https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on-enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf (дата обращения 2021-05-28).

233. U.S. Securities and Exchange Commission - Report on Review of Disclosure Requirements in Regulation S-K. - 2013. - URL: <https://www.sec.gov/news/studies/2013/reg-sk-disclosure-requirements-review.pdf> (дата обращения 2021-05-28).
234. Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), 17 CFR Subpart 229.100 - Business. - 2021. - URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/part-229/subpart-229.100> (дата обращения 2021-05-28).
235. Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), 17 CFR § 229.105 - (Item 105) Risk factors. - 2021. - URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/229.105> (дата обращения 2021-05-28).
236. Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), 17 CFR § 229.303 - (Item 303) Management's discussion and analysis of financial condition and results of operations. - 2021. - URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/229.303> (дата обращения 2021-05-28).
237. National Association of Manufacturers v. Securities and Exchange Commission. - 2015. - URL: <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/national-assn-of-manufacturers-v-securities-and-exchange-commission/> (дата обращения 2021-05-28).
238. Fixing America's Surface Transportation Act or FAST Act. - 2015. - URL: <https://www.fhwa.dot.gov/fastact/legislation.cfm> (дата обращения 2021-05-28).
239. H.R.1187 - ESG Disclosure Simplification Act of 2021. - 2021. - URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1187> (дата обращения 2021-05-29).
240. Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance). - 2019. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj> (дата обращения 2021-11-04).
241. What is the SFDR? Sustainable Finance Disclosure Regulation. - 2021. - URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ie/pdf/2021/03/ie-sustainable-finance-disclosure-reg-sfdr.pdf> (дата обращения 2021-11-04).
242. The Sustainable Finance Disclosure Regulation. - 2020. - URL: <https://www.pwc.be/en/challenges/sustainability/sustainability-assurance-and-reporting/sustainable-finance-disclosure-regulation-sfdr.html> (дата обращения 2021-11-04).
243. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков»). - 2015. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/ (дата обращения 2021-11-04).

244. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». - 2015. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186639/ (дата обращения 2021-11-04).

245. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in the Real Estate Industry. - 2021. - URL: <https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/real-estate/articles/sfdr-real-estate-industry.html> (дата обращения 2021-11-04).

246. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance. - 2014. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095> (дата обращения 2021-11-04).

247. Проект Федерального закона "О публичной нефинансовой отчетности" (подготовлен Минэкономразвития России). - 2017. - URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=167355#hqaLBhS6O1Z2JSlr> (дата обращения 2021-11-04).

248. IFRS Foundation consultation on sustainability reporting: FCA response. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27098_MarkManningFinancialConductAuthorityFCA_0_FCA.pdf (дата обращения 2021-05-15).

249. IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting - feedback Royal Philips NV. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27040_SimonBraaksmaPhilips_0_Phillips.pdf (дата обращения 2021-05-15).

250. The IFRS Council of Japan, IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27160_TheIFRSCouncilOfJapanIFRSCouncilOfJapan_0_IFRSCouncilofJapan.pdf (дата обращения 2021-05-15).

251. Trustees of IFRS Foundation - Consultation Paper on Sustainability Reporting Comments to be received by 31 December 2020. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27147_MarangelesPelezMornBancoBilbaoVizcayaArgentariaBBVA_0_BBVA.pdf (дата обращения 2021-05-15).

252. WSBI (World Savings and Retail Banking Group) - ESG (European Savings and Retail Banking Group). IFRS Foundation: Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27182_TSVETOMIRAIIVANOVAESBGWSBI_0_859.pdf (дата обращения 2021-05-15).

253. IFAC - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27186_DavidMadonIFAC_0_IFACFINALIFRSSustainabilityConsultationResponse10DEC2020.pdf (дата обращения 2021-05-15).

254. Global Accounting Alliance (GAA) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27192_JimKnafoGlobalAccountingAllianceGAA_0_CL40GAA.pdf (дата обращения 2021-05-15).

255. GRI - IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27193_BastianBuckGRI_0_CL41GRI.pdf (дата обращения 2021-05-15).

256. Climate Disclosure Standards Board's (CDSB) response to the IFRS Foundation. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27194_MardiMcBrienClimateDisclosureStandardsBoardCDSB_0_IFRSSustainabilityConsultationDec2020Final.pdf (дата обращения 2021-05-15).

257. SASB's Response to the IFRS Foundation's Consultation Paper on Sustainability. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27198_SonalDalalSustainabilityAccountingStandardsBoard_0_SASBResponsetoIFRSConsultation11Dec2020.pdf (дата обращения 2021-05-15).

258. Canadian Coalition for Good Governance, IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27203_SarahNevilleCanadianCoalitionforGoodGovernance_0_CCGG.pdf (дата обращения 2021-05-15).

259. Financial Reporting Council - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27219_DeepaRavalFinancialReportingCouncil_0_UKFinancialReportingCouncilResponsetoIFRSFCPSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-15).

260. The Pan African Federation Of Accountants Comments On The Consultation Paper On Sustainability. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27206_LEBOGANGSENNEPanAfricanFede

rationofAccountantsPAFA_0_FinalPAFAresponsetotheIFRSFoundationCPonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-15).

261. OGUK - IFRS Foundation Consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27226_DavidEvansOGUK_0_IFRSSSBProposalConsultationFinal15122020.pdf (дата обращения 2021-05-15).

262. IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting Accountancy Europe comment letter. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27232_JonaBashaAccountancyEurope_0_201231IFRSFConsultationpaperonSustainabilityreporting_ACEResponse.pdf (дата обращения 2021-05-15).

263. CPA Australia and Chartered Accountant Australia and New Zealand - Submission on the Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27234_LydiaTsenCAANZCPAAustralia_0_CAANZCPAAustraliaJointSubmission.pdf (дата обращения 2021-05-20).

264. HSBC response to Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27247_JenniferLivingstoneHSBCHoldings_0_HSBCIASBSSBconsultation.pdf (дата обращения 2021-05-16).

265. Global Risk Institute in Financial Services - To the Trustees of the IFRS Foundation. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27250_AlysonSlaterGlobalRiskInstituteinFinancialServices_0_IFRS_GRIFS_Canada.pdf (дата обращения 2021-05-15).

266. SVI Response to IFRS consultation. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27251_BenCarpenterSocialValueInternational_0_SVI_ifrsresponse.pdf (дата обращения 2021-05-16).

267. Hong Kong Green Finance Association - IFRS Foundation Consultation Paper – Consultation Paper on Sustainability. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27259_SallyWongHongKongGreenFinanceAssociationHKGFA_0_HKGFA.pdf (дата обращения 2021-05-16).

268. Auditing and Assurance Standards Board - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27264_RituParharAASBCanada_0_IFRSFoundationAASBResponseLetteronSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-15).

269. International Swaps and Derivatives Association (ISDA) - IFRS Foundation Consultation paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27269_ANTONIOCORBIInternationalSwap

sandDerivativesAssociationISDA_0_ISDAlettertoIFRSFonSustainability17122020.pdf (дата обращения 2021-05-15).

270. IAIS Statement – IFRS Foundation Trustees’ Consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27271_JonathanDixonInternationalAssociationofInsuranceSupervisorsIAIS_0_IAIS.pdf (дата обращения 2021-05-28).

271. The Accounting Standards Oversight Council (AcSOC) and the Auditing and Assurance Standards Oversight - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27286_StephenieFoxAccountingStandardsOversightCouncilAcSOCAuditingandAssuranceStandardsOversightCouncilAASOC_0_AccountingStandardsOversightCouncilandAuditingandAssuranceStandardsOversightCouncils.pdf (дата обращения 2021-05-15).

272. De Nederlandsche Bank N.V. - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27292_KlaasKnotDeNederlandscheBankDNB_0_DNB.PDF (дата обращения 2021-05-16).

273. Refinitiv - IFRS Foundation’s consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27301_ElenaPhilipovaRefinitiv_0_REFINITIVIFRSFoundationConsultationSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-16).

274. PRI - QUESTIONNAIRE RESPONSE. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27306_RenvanMerrienboerUNPrinciplesforResponsibleInvestment_0_PRIresponseIFRSconsultationonsustainabilityreporting.pdf (дата обращения 2021-05-16).

275. Afep – Medef Response - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27314_PaulineFiquimontAFEPMEDEF_0_ConsultationIFRSFresponseAfepMedefdecembre2020.pdf (дата обращения 2021-05-28).

276. World Benchmarking Alliance (WBA) response - IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27323_CharlotteHugmanWorldBenchmarkingAllianceWBA_0_WBA.pdf (дата обращения 2021-05-17).

277. MIS RESPONSE TO THE IFRS FOUNDATION TRUSTEES’ CONSULTATION. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27324_UtaProudMoodyInvestorsServiceMIS_0_MoodyInvestorsService.pdf (дата обращения 2021-05-16).

278. Canadian Bankers Association (CBA) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27327_NainaRalhanCanadianBankersAssociationCBA_0_201218CBA_Comment_Letter_IFRSFoundation.pdf (дата обращения 2021-05-17).

279. Climate Governance Initiative (CGI) - IFRS Foundation Trustees' Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27332_KarinaLitvackClimateGovernanceInitiative_0_ClimateGovernanceInitiative.pdf (дата обращения 2021-05-17).

280. EACB Comments on the IFRS Foundation's consultation about Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27345_AnastasiosPavlosEACB_0_D_EACBCommentsontheIFRSFoundationconsultationaboutsustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-17).

281. EUROSIF RESPONSE - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27347_VictorvanHoornEurosif_0_EurosifIFRSConsultationResponse.pdf (дата обращения 2021-05-17).

282. Unilever Open response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27355_JonathanGillUnilever_0_IFRSFoundationConsultationResponseUnilever.pdf (дата обращения 2021-05-18).

283. KPMG IFRG Limited - IFRS Foundation - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27363_rumehussainKPMGIFRGLimited_0_KPMGCommentletteronIFRSFCConsultationPaperonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-18).

284. Consultation paper and comment letters: Sustainability Reporting. - 2020. - URL: <https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/consultation-paper-and-comment-letters/#comment-letters> (дата обращения 2021-05-18).

285. Aviva - Consultation paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27972_JoClubeAviva_0_CL166Aviva.pdf (дата обращения 2021-05-21).

286. The New Zealand Treasury - IFRS Foundation Trustees' Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27390_KenWarrenTheTreasury_0_NZTreasurySubmissiononIFRSFoundationSustainabilityReportingConsultationDocument.pdf (дата обращения 2021-05-21).

287. IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting: Datamaran Response. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27402_DonatoCalaceDatamaran_0_IFRSConsultation_DATAMARAN.pdf (дата обращения 2021-05-19).

288. ICGN - IFRS Foundation's Consultation Paper on Sustainability. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27411_GarvinPayneInternationalCorporateGovernanceNetworkICGN_0_ICGNLettertoIFRSFoundationsConsultationPaperonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-24).

289. ITUC - IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27412_SharonBurrowInternationalTradeUnionConfederationITUC_0_ITUCGeneralSecretary.pdf (дата обращения 2021-05-23).

290. Ernst & Young Global Limited - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27420_LUCIWRIGHTEY_0_IFRSFoundationCPSustainabilityReportingcommentletterDec222020.pdf (дата обращения 2021-05-24).

291. HSBC Bank Pension Trust (UK) Limited - IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27426_BrianKilpatrickHSBCBankPensionTrustUK_0_IFRSConsultationHSBCPensionSchemeFinal.pdf (дата обращения 2021-05-25).

292. IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting - Response by the London Metal Exchange. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27427_KatyHyamsLondonMetalExchangeLME_0_LMEresponsetoIFRSFoundationconsultationonsustainabilityreporting.pdf (дата обращения 2021-05-24).

293. American Bankers Association (ABA) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27428_MichaelGulletteAmericanBankersAssociationABA_0_ABACommentletterreIFRSConsultationonSustainabilitySB122020.pdf (дата обращения 2021-05-25).

294. PricewaterhouseCoopers LLP - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27430_HenryDaubeneyPricewaterhouseCoopersPwC_0_PwCresponsetoIFRSConsultationPaperonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-26).

295. FSB response to the IFRS Foundation's Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27437_RupertThorneFinancialStabilityBoardFSB_0_ResponseToIFRSpublicconsultationpublication.pdf (дата обращения 2021-05-27).

296. Moody's ESG Solutions Group Response To The IFRS Foundation's Consultation Paper On Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27438_ANNAZUBETSANDERSONMoody'sESGSolutionsGroup_0_IFRSConsultMoody'sESGSolutionsDec22.pdf (дата обращения 2021-05-25).

297. XBRL International - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27443_JohnTurnerXBRLInternational_0_XBRLSSBSubmission.pdf (дата обращения 2021-05-26).

298. IOSCO response to the IFRS Foundation Consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27480_JonathanBravoInternationalOrganizationofSecuritiesCommissionsIOSCO_0_IOSCOcommentlettertoIFRSConsultationPaperonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-26).

299. UKSIF response, IFRS Foundation consultation on sustainability reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27482_OscarWarwickThompsonUKSustainableInvestmentandFinanceAssociationUKSIF_0_UKSIFConsultationResponsesustainabilityreportingDecember2020.pdf (дата обращения 2021-05-21).

300. Assirevi - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27487_GianmarioCrescentinoAssirevi_0_Assirevi_CommentsontheIFRSConsultationonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-21).

301. Institute of International Finance (IIF) - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27500_StefanGringelInstituteofInternational

FinanceIIF_0_201223_IIFCommentLetter_IFRSSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-18).

302. World Bank Group - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27501_SvetlanaKlimenkoWorldBankGroup_0_WBGIFRSSustainabilityComments.pdf (дата обращения 2021-05-19).

303. Bank of America Corporation - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27502_SeanKearneyBankofAmericaCorporation_0_BACIFRSConsultationCommentLetter23Dec2020.pdf (дата обращения 2021-05-21).

304. GFMA response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27506_ToniaPlakhotniukGlobalFinancialMarketsAssociationGFMA_0_20201223_GFMA_response_IFRSFoundationConsultationSustReportingStandardsFinal.pdf (дата обращения 2021-05-19).

305. The Japanese Institute of Certified Public Accountants - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27510_ReinaMizunoTheJapaneseInstituteofCertifiedPublicAccountantsJICPA_0_JICPAresponsetoIFRSFoundationconsultationonsustainabilityreporting_20201224.pdf (дата обращения 2021-05-20).

306. European Issuers' contribution to IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27513_infoEuropeanIssuersEuropeanIssuers_0_EuropeanIssuersContributionIFRSConsultationonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-24).

307. UK Finance response - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27516_PaulChisnallUKFinance_0_IFRSFoundation24Decembersubmission.pdf (дата обращения 2021-05-18).

308. The International Banking Federation feedback to the Trustees of the IFRS Foundation on their Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27520_HedwigeNuyensInternationalBankingFederation_0_IBFedLettertoIFRS_24December2020.pdf (дата обращения 2021-05-21).

309. Novartis International AG - IFRS Foundation Trustees' Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL:

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27525_GuillermoAngeleriNovartisInternationalAG_0_IFRSConsultation_response_Final_Novartis.pdf (дата обращения 2021-05-21).

310. United Nations Development Programme (UNDP) - IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27543_MarcosNetoUnitedNationsDevelopmentProgramme_0_UNDP_Response_IFRS_Public_Consultation.pdf (дата обращения 2021-05-22).

311. JBA comments on the IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27554_AyakoSuwaJapaneseBankersAssociation_0_PAG29R2_JBAComments.pdf (дата обращения 2021-05-21).

312. The Bank of England response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting, December 2020. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27572_DanielleMartisBankofEngland_0_BankofEnglandresponsetotheIFRSFoundationconsultationonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-19).

313. BVI response to IFRS Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27576_MagdalenaKuperBundesverbandInvestmentundAssetManagementeVBVI_0_201229_BVIresponsetoIFRSconsultationpaperonsustainabilityreporting_fin.pdf (дата обращения 2021-05-21).

314. Grant Thornton International Ltd - Consultation Paper on sustainability reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27591_MARKHUCKLESBYGrantThorntonInternational_0_GTresponsetoConsultationPaperonsustainability.pdf (дата обращения 2021-05-18).

315. Stakeholder Reporting Committee (SRC) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27599_BEGONAGINERStakeholderReportingCommitteeoftheEuropeanAccountingAssociation_0_LetterIFRSCPfinal24_12.pdf (дата обращения 2021-05-19).

316. SES Comments on IFRS Foundation's Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27631_StakeholdersEmpowermentServicesS

ESGovernanceStakeholdersEmpowermentServices_0_SESCommentsontheIFRSFoundationsConsultationPaperonSustainabilityReporting.pdf (дата обращения 2021-05-19).

317. IPIECA - IFRS Foundation consultation. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27654_IsabelMirandaIPIECA_0_IPIECA.pdf (дата обращения 2021-05-21).

318. Response from the Banque de France and ACPR - IFRS Foundation - Consultation on sustainability reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27663_NathalieAufauvreBanquedeFrance_0_BanquedeFranceandACPR.pdf (дата обращения 2021-05-23).

319. International Actuarial Association (IAA) - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27668_MichelineDionneInternationalActuarialAssociationIAA_0_IFRS_Foundation_Consultation_IAA_Comments_27Dec2020.pdf (дата обращения 2021-05-17).

320. World Council of Credit Unions (World Council) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27671_ANDREWPRICEWorldCouncilofCreditUnionsInc_0_WOCCUCommentsonIFRSConsultationPaperonSustainabilityReportingDecember2020.pdf (дата обращения 2021-05-24).

321. BlackRock - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27682_MichelleEdkinsBlackRock_0_BLKResponsetoIFRSFonSustainabilityReportingStandards.pdf (дата обращения 2021-05-17).

322. Higher School of Economics - Comments on Questions Asked by the IASB in the Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27694_AnnaVysotskayaHigherSchoolofEconomics_0_HSEResponsetoCP.pdf (дата обращения 2021-05-18).

323. Société Générale - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27700_DAMOTTEPIERREHENRISocitGnr ale_0_SGResponsetoIFRSFoundationconsultationonsustainabilityreporting.pdf (дата обращения 2021-05-21).

324. The European Leveraged Finance Association's Response to the IFRS Foundation's Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27709_OmarMostafaEuropeanLeveragedFin

anceAssociationELFA_0_ELFA'sResponsetotheIFRSFoundationsConsultationPaperonSustainabilityReportingSFcomments.pdf (дата обращения 2021-05-19).

325. The Korea Accounting Standards Board (KASB) sends its comments on the Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27720_NayoungYoonKoreaAccountingStandardsBoardKASB_0_CommentLetter.pdf (дата обращения 2021-05-15).

326. Shell International B.V. Response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27732_ERNESTOESCARABAJALShellInternationalBV_0_ShellResponseLettertoIASBonSSB_.pdf (дата обращения 2021-05-24).

327. IFRS CONSULTATION ON SUSTAINABILITY REPORTING: RESPONSE BY GENERATION INVESTMENT MANAGEMENT. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27774_EdwardMasonGenerationInvestmentManagement_0_IFRSconsultationresponse_GenerationIM_Dec2020_FINAL.pdf (дата обращения 2021-05-21).

328. The World Federation of Exchanges (WFE) - Response: IFRS Foundation's Consultation on Sustainability. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27787_MushtaqAhmedWorldFederationofExchangesWFE_0_WFEResponseIFRSSustainabilityReporting31122020.pdf (дата обращения 2021-05-20).

329. UNCTAD - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27798_TatianaKrylovaUnitedNationsConferenceonTradeandDevelopmentUNCTAD_0_CommentletterontheIFRSFoundationConsultationPaperonSustainabilityReporting_17December2020.pdf (дата обращения 2021 Май 18]).

330. Fidelity International - Consultation Paper on Sustainability Reporting (the Consultation Paper). - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27843_JennHuiTannFidelityInternational_0_FidelityInternationalIFRSsustainabilityreportingconsultationresponse.pdf (дата обращения 2021-05-18).

331. DWS - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27849_FrancescoCurtoDWS_0_ResponsetotheIFRSFoundationconsultationonSustainabilityReporting31Dec2020.pdf (дата обращения 2021-05-23).

332. IMF - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27865_KristalinaGeorgievaInternationalMonetaryFundIMF_0_IFRSFoundation2020MDCoverLetterandResponsetoIFRSConsultation.pdf (дата обращения 2021-05-15).

333. CPA Russia - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27863_VladimirZharinovCPARussia_0_IFRSFoundationConsultationPaper_en_Dec312020.pdf (дата обращения 2021-05-21).

334. EDF - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27864_ChloeBousriEDFGroup_0_ConsultationSustainabilityEDFGroup.pdf (дата обращения 2021-05-23).

335. Invesco comments on IFRS Consultation on Formation of Sustainability Standards Board (SSB): Complete List of Consultation Questions. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27878_CathrineDeConinckLopezInvesco_0_IFRSConsultationInvescoresponse.pdf (дата обращения 2021-05-19).

336. Enterprise Data Management Council Response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainable Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27891_ERICBIGELSENEDMCouncil_0_EDMCouncil.pdf (дата обращения 2021-05-23).

337. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27893_CharlotteGriffithsUNECE_0_20201230_UNECE_EGRM_Submission_SustainabilityConsultation.pdf (дата обращения 2021-05-19).

338. Federation of Industrial and Service Groups in Switzerland - Comment letter on the consultation paper Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27899_DeniseLauferSwissHoldings_0_SwissHoldings.pdf (дата обращения 2021-05-20).

339. DWS Group Answers to IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27902_MarcoFerberDWSGroup_0_DWSGroup.PDF (дата обращения 2021-05-19).

340. IFRS Foundation - Consultation on Sustainability Reporting – Legal & General Investment Management (LGIM) feedback. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27664_AlexanderBurrLegalGeneralInvestmentManagementLGIM_0_LGIMIFRSconsultation301220.pdf (дата обращения 2021-05-22).

341. The Travelers Companies, Inc. - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27923_KeithBellTravelers_0_Travelers.pdf (дата обращения 2021-05-18).

342. CIBC Asset Management Inc. - IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27925_PaulGillGakhalCIBCAssetManagement_0_CIBCAssetManagement.pdf (дата обращения 2021-05-18).

343. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27930_DariuszStakoInternationalOrganisationofPensionSupervisorsIOPS_0_IOPSletter.pdf (дата обращения 2021-05-18).

344. Working Group on Sustainable Development Goals (SDG) Delivery, Expert Group on Resource Management (EGRM), UN Economic Commission for Europe - Response to IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27957_JulianHiltonIndividual_0_CL562JulianHilton.pdf (дата обращения 2021-05-18).

345. Sustainable Finance Initiative (SFi) - Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27958_MandyChiangSustainableFinanceInitiative_0_SustainableFinanceInitiative.pdf (дата обращения 2021-05-23).

346. EBF response to the IFRS Foundation consultation on the global approach to sustainability reporting and on possible Foundation role. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27986_DenisaAvermaeteEuropeanBankingFederationEBF_0_CL571EBFfinaldraftresponsetoIFRSFoundationCleanversion.pdf (дата обращения 2021-05-25).

347. BUSINESSEUROPE a.i.s.b.l. - IFRS Foundation Trustees Consultation Paper. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27993_ErikBerggrenBusinessEurope_0_BusinessEurope.pdf (дата обращения 2021-05-21).

348. The European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) Response to the IFRS Foundation Consultation Paper on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_28000_PaulThomsonEuropeanFederationofAccountantsandAuditorsforSMEsEFAA_0_CL576EFAA.pdf (дата обращения 2021-05-24).

349. OECD Response to the IFRS Foundation Consultation on Sustainability Reporting. - 2020. - URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/comment_letters//570/570_27468_RobertPatalanoOrganisationforEconomicCooperationandDevelopmentOECD_0_OECDCommentLettertoIFRSFoundation_SustainabilityReporting_23Dec2020.pdf (дата обращения 2021-05-24).

350. TCFD recommendations – implementation status and a roadmap for decision makers. - 2020. - URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_14_12_2020_TCFD_recommendations_implementation_status_and_a_roadmap_for_decision_makers.pdf (дата обращения 2021-05-12).

351. Gregor P. Why we're flying the flag for a stricter EU Non-Financial Reporting Directive. - 2020. - URL: <https://www.pioneerspost.com/news-views/20200527/why-were-flying-the-flag-stricter-eu-non-financial-reporting-directive#:~:text=Which%20companies%20are%20bound%20by,in%20excess%20of%20%E2%82%AC40m> (дата обращения 2021-05-12).

352. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting» [В Интернете].

353. A Climate for Change: Meeting Investor Demand for Climate and ESG Information at the SEC. - 2021. - URL: <https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change> (дата обращения 2021-05-25).